

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mehrwert der Arbeit mit einem Hund in einer Sonderschule

Abbildung 1: Hund Sky

Eingereicht von: Dora Straub

Begleitung: Susan, C. A. Burkhardt, Dr. phil.

Datum der Abgabe: April 2021

Abstract

Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern einer Sonderschule zeigt, dass viele der Kinder Mühe haben, am Morgen aufzustehen und motiviert den Unterricht zu besuchen.

Da viele Menschen positiv auf Hunde reagieren, untersucht die Masterarbeit, ob ein Hund auf die Motivation, die Leistungsmotivation und die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden wirkt.

Der theoretische Hintergrund beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Die Begriffe Motivation, Leistungsmotivation und Beziehung werden definiert und in Verbindung zur Schule gebracht.

Befragungen und Beobachtungen als Methodik dokumentieren die Wirkungen des Hundes auf die Versuchsgruppe.

Die Ergebnisse zeigen die Tendenz auf, dass sich ein Hund im Klassenzimmer positiv auf die Motivation, die Arbeitsmotivation und ebenfalls auf die Beziehung auswirkt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema	S. 1
1.1 Einleitung	S. 1
1.2 Begründung der Themenwahl	S. 2
1.3 Fragestellung der Masterarbeit	S. 3
2. Fachliche Grundlagen	S. 4
2.1 Begriffsklärung	S. 4
2.1.1 Tiergestützte Intervention	S. 4
2.1.2 Tiergestützte Therapie	S. 4
2.1.3 Tiergestützte Pädagogik	S. 5
2.1.4 Tiergestützte Pädagogik in der Sonderschule	S. 6
2.2 Theoretischer Hintergrund	S. 6
2.2.1 Entwicklung der Beziehung Mensch und Hund	S. 6
2.2.2 Wirkung von Hunden auf Menschen	S. 8
2.2.3 Hunde im Unterricht	S. 9
2.2.3.1 Schulhund	S. 11
2.2.3.2 Schulbesuchshund	S. 11
2.2.3.3 Therapiehund	S. 12
2.2.3.4 Schulhund Sky	S. 12
2.2.3.5 Voraussetzungen für die Arbeit mit Schulhunden	S. 13
2.2.4 Beziehung	S. 14
2.2.4.1 Definition	S. 14
2.2.4.2 Beziehung Schülerinnen und Schüler und der Autorin	S. 15
2.2.5 Motivation	S. 18
2.2.5.1 Definition	S. 18
2.2.5.2 Leistungsmotivation in der Schule	S. 19
3. Fragestellungen	S. 23

4. Forschungsmethodik	S. 25
4.1 Definitionen	S. 25
4.2 Quantitative Forschungsmethodik	S. 26
4.3 Datenerhebung durch Befragung	S. 27
4.4 Datenerhebung durch Beobachtung	S. 29
4.5 Begründung der Forschungsmethodik	S. 31
4.6 Erstellung des Fragebogens	S. 32
4.7 Erstellung des Beobachtungsbogens	S. 33
4.8 Versuchsgruppe	S. 35
4.9 Sky, der Hund	S. 36
4.10 Evaluation	S. 36
4.11 Gütekriterien quantitativer Forschung	S. 42
5. Ergebnisse	S. 43
5.1 Ergebnisse der Befragungen und der Beobachtungen	S. 43
5.2 Erklärung der Ergebnisse der Befragungen und der Beobachtungen	S. 47
5.3 Einfluss des Hundes auf den Unterricht	S. 48
5.4 Einfluss des Hundes auf die Versuchsgruppe	S. 50
5.5 Kontaktaufnahme der Schülerinnen und Schüler zur Autorin	S. 51
5.6 Motivation und Leistungsmotivation der Versuchsgruppe	S. 52
6. Diskussion	S. 53
6.1 Beantwortung der Fragestellung	S. 53
6.2 Diskussion der zentralen Ergebnisse	S. 55
6.3 Diskussion des methodischen Vorgehens	S. 59
7. Ausblick und Fazit	S. 63
8. Danksagung	S. 67
9. Abbildungsverzeichnis	S. 68
10. Tabellenverzeichnis	S. 69
11. Literaturverzeichnis	S. 70
12. Anhang	S. 74

Abkürzungsverzeichnis

NMG	Fach Natur, Mensch und Gesellschaft
TGI	Tiergestützte Intervention
TGP	Tiergestützte Pädagogik
TGT	Tiergestützte Therapie
SuS	Schülerinnen und Schüler
vgl.	vergleich
ebd.	ebenda
Kap.	Kapitel

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema

In diesem Kapitel der Masterarbeit wird die Themenwahl begründet und die Fragestellung thematisiert.

1.1 Einleitung

Die Autorin arbeitet in einer Tagessonderschule im Zürcher Unterland. Die Schule besuchen Kinder, die aus diversen Gründen aus einer Regelschule ausgeschlossen wurden und auch einen erhöhten Betreuungsbedarf aufweisen. Die Mittelstufe der Klasse der Autorin besuchen sieben Kinder. Die Schülerinnen und Schüler werden aus dem ganzen Kanton mit Schultaxis in die Sonderschule gefahren. Gemein ist diesen, dass sie meistens ungern in die Schule kommen, Lernschwierigkeiten aufweisen und mit dem selbständigen Arbeiten Mühe haben. In der Regelschule kann man ihnen mit den schulischen Angeboten nicht gerecht werden. Diese Kinder müssten in grossen Klassen zurechtkommen und Aufgaben und Aufträge auch selbständig lösen können.

Diese Form des Arbeitens überfordert einige Kinder. Sie können oder wollen die Aufgaben und Aufträge nicht lösen und beginnen, den Unterricht zu stören. Als Lehrender nimmt man die Störung wahr und reagiert mit diversen Massnahmen. Ein Teufelskreis entsteht, aus dem für die Betroffenen selten ein Weg hinausführt. Es werden externe Lösungen gesucht.

Diese wird in Form von Sonderschulen angeboten. Für alle Beteiligten ist das Wissen, wie man diese Kinder optimal fördern kann, zentral. Eine Möglichkeit, diesen Kindern zu begegnen, ist der Einsatz von Tieren im Unterricht.

Die Autorin konnte als Hundehalterin immer wieder erkennen, welche Faszination durch Tiere ausgelöst werden kann. Auf der Strasse, im Park oder auch im Schulzimmer wird sie immer wieder auf ihren Hund angesprochen. Die meisten Begeisterten sind Kinder, die über das Tier vieles wissen möchten. Im Schulzimmer macht sich immer bemerkbar, ob ein Hund abwesend ist. Die Schülerinnen und Schüler sind ruhiger, entspannter und freuen sich über den Vierbeiner im Unterricht.

Doch was genau bewirkt ein Hund im Schulzimmer? Welcher Mehrwert entsteht bezüglich der Arbeit mit den Kindern?

Der Mensch und der Hund sind seit Jahrtausenden miteinander in einem engen Kontakt. Der Hund wurde früher für die Jagd unverzichtbar und wird heute eingesetzt, um Menschenleben zu retten, den Menschen zu unterstützen oder einfach um die Position eines Familienmitgliedes einzunehmen. Einen Hund konsequent in den Unterricht einzubeziehen, könnte bei den Kindern der Sonderschule positive Effekte in Hinsicht auf die Selbständigkeit

und die Motivation auslösen. Auch die Beziehung der Schülerinnen und Schüler zur Autorin könnte sich verbessern.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die Kinder der Sonderschule kommen äusserst ungern in die Schule. Sie sind teilweise nicht motiviert, am Morgen aufzustehen und in die Schule zu fahren. Es gibt Tage, an denen die Eltern verzweifelt anrufen, dass ihr Kind das Bett nicht verlassen will. Die Kinder verweigern bereits in der Primarschulzeit die Teilnahme am Unterricht. Sie sind nicht motiviert, den Unterricht zu besuchen. Dies hat Konsequenzen für die weiterführende Schule und auch auf ihre Integration in die Arbeitswelt. Wenn diese Kinder am Unterricht in der Sonderschule teilnehmen, lernen sie meistens nicht gern, weisen Lernschwierigkeiten auf und können selten selbständig arbeiten. Leistung zu erbringen scheitert oft an der Aufmerksamkeit, am Willen, am Interesse oder an der Motivation.

Nach Beetz (2019), die Diplompsychologin ist und an der Universität Rostock zur Mensch-Tier-Beziehung und zur tiergestützten Intervention lehrt und forscht, haben während der Jahrtausendwende nur wenige Lehrer ihren Hund regelmässig mit in den Unterricht genommen. Inzwischen hat sich der Einsatz von Hunden im deutschsprachigen Raum stark weiterentwickelt. Im Allgemeinen sind tiergestützte Interventionen heute beliebt und relativ weit verbreitet, da die Praxis zeigt, wie sehr pädagogische und therapeutische Massnahmen vom Einsatz von Tieren profitieren können (S. 9). Die Schulhunde-Schweiz Internetseite (n.d.) verweist darauf, dass Tiere wie Hunde Unterstützung und Trost in entwicklungs- und situationsbedingten Krisen bieten. Wie bei Erwachsenen wirken sie auch bei Kindern stressmindernd, und sie stärken mit ihrem grossen Zutrauen das Selbstwertgefühl der Kinder. Ein Hund im Klassenzimmer könne, nach Schulhunde-Schweiz, das Klima wesentlich verbessern. Das gemeinsame Interesse an diesem Lebewesen verbindet Kinder und Lehrperson, zwischenmenschliche Probleme treten in den Hintergrund. Die Integration von Problemkindern könnte dadurch erleichtert werden.

Der Hund in der Sonderschule könnte dazu beitragen, dass die Kinder der Klasse motivierter in den Unterricht kommen. Da ein Hund auf die meisten Kinder eine magische Anziehungskraft hat, wäre es möglich, dass die Kinder sich auf den Schultag-vor allem auf den Hund-freuen, und weniger Mühe haben, in der Schule zu erscheinen. Kommen die Kinder motivierter in die Schule, könnte dies eine Auswirkung auf ihre Arbeit im Unterricht haben. Es wäre möglich, dass sich die Kinder eher auf Aufgaben einlassen, wenn der Hund während des Unterrichts im Alltag präsent ist. Dies könnte wiederum dazu führen, dass das

Unterrichtsklima und die Zeit in der Schule angenehmer werden, was sich dann ebenfalls auf die Motivation, in die Schule zu kommen, auswirken kann.

1.3 Fragestellung der Masterarbeit

Diese Masterarbeit soll überprüfen, ob ein Hund im Schulzimmer einer Sonderschule dazu beitragen kann, dass die Schülerinnen und Schüler motivierter in die Schule kommen und mitarbeiten und ob sich die Beziehung der Kinder gegenüber der Autorin verändert.

Aus diesen Überlegungen leiten sich die folgenden Fragestellungen ab:

Welchen Einfluss hat ein Hund in einer Sonderschule auf die Motivation?

Welchen Einfluss hat ein Hund in einer Sonderschule auf die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schüler und der Autorin?

2. Fachliche Grundlagen

Dieses Kapitel der Masterarbeit setzt sich mit den zentralen Begriffen auseinander, die für die Arbeit eine relevante Rolle spielen. Die Begriffe Beziehung und Motivation werden definiert und auf die Leistungsmotivation wird eingegangen.

2.1 Begriffsklärung

Wenn der Mensch mit Hunden zusammenarbeitet, werden verschiedene Bezeichnungen verwendet. Diverse Experten haben sich bereits mit der Definition der nachfolgenden Begriffe auseinandergesetzt. Diese Arbeit bedient sich primär der Definitionen der International Association of Human Animal Interaction Organisations (IAHAIO, 2014). Auf der Homepage der Seite wird IAHAIO als eine führende globale Assoziation von Organisationen beschrieben, die sich unter anderem mit der Förderung des Gebietes der Mensch-Tier Interaktion, mit Forschung und Aus- und Fortbildung befasst. IAHAIO möchte Verantwortung und Respekt im Umgang mit den beteiligten Tieren fördern. Auf der Seite der Organisation findet man alle von der Autorin verwendeten Begriffe aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.

2.1.1 Tiergestützte Intervention

Eine tiergestützte Intervention ist eine zielgerichtete und strukturierte Intervention, die bewusst Tiere in Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und Sozialer Arbeit einbezieht und integriert, um therapeutische Verbesserungen bei Menschen zu erreichen. Tiergestützte Interventionen beziehen Teams von Mensch und Tier in formale Ansätze wie Tiergestützte Therapie (TGT) und Tiergestützte Pädagogik (TGP) ein, unter bestimmten Voraussetzungen auch Tiergestützte Aktivitäten (TGA). (aihaio.org, 2014)

2.1.2 Tiergestützte Therapie (TGT)

Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention, die von professionell im Gesundheitswesen ..., der Pädagogik oder der sozialen Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet oder durchgeführt wird. Fortschritte im Rahmen der Intervention werden gemessen und professionell dokumentiert. TGT wird von beruflich...qualifizierten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebiets durchgeführt und/ oder angeleitet. TGT strebt die Verbesserung physischer, kognitiver verhaltensbezogener und/ oder sozio- emotionaler Funktionen

bei individuellen Klienten an, entweder in Einzel- oder Gruppenarbeit. (aihaio.org, 2014)

Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention, die von professionell im Gesundheitswesen, der Pädagogik oder sozialer Arbeit ausgebildeten Person angeleitet oder durchgeführt wird. Fortschritte im Rahmen der Intervention werden gemessen und professionell dokumentiert. TGT wird von beruflich ... qualifizierten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebiets durchgeführt und/ oder angeleitet. (Beetz, 2019, S. 14)

Die Universität Basel beschreibt die Ziele der TGT folgendermassen: «In der tiergestützten Therapie werden Tiere innerhalb eines therapeutischen Kontexts eingesetzt, um bestimmte Zielsetzungen über den Kontakt zwischen Klienten und einem Tier zu erreichen. Das Tier hilft dabei, einen Zugang zu Menschen zu finden, die sonst eher schwer zu erreichen sind oder denen die Erweiterung der Beziehungsebenen und die Beziehung mit einem Tier hilft, sich auf die Therapie einzulassen» (Universität Basel, n.d.).

2.1.3 Tiergestützte Pädagogik

Tiergestützte Pädagogik (TGP) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte Intervention, die von professionellen Pädagogen oder gleich qualifizierten Personen angeleitet und/ oder durchgeführt wird. TGP wird von...in allgemeiner Pädagogik oder Sonderpädagogik qualifizierten Lehrpersonen entweder in Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt. Ein Beispiel für Tiergestützte Pädagogik durch einen Schulpädagogen sind Tierbesuche, die zu verantwortungsbewusster Tierhaltung erziehen sollen. Von einem Sonder- oder Heilpädagogen durchgeführte TGP wird auch als therapeutische und zielgerichtete Intervention angesehen. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf akademischen Zielen, auf prosozialen Fertigkeiten und kognitiven Funktionen. Fortschritte der Schüler werden gemessen und dokumentiert. (iahaio.org, 2014)

Um zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten die TGP bietet, zählt die Schulhunde Schweiz Internetseite (n.d.) folgende Beispiele auf: Führend des Hundes durch einen Parcours, Bürsten des Hundes, Leckerli verstecken und vom Hund suchen lassen, Auftragskarten lesen und Auftrag mit dem Hund durchführen, den Hund würfeln lassen und mit den gewürfelten Zahlen rechnen. Ebenfalls ist es möglich, über das Tier zu lernen: Lesekarten: zuordnen von Bild und Text, Thema Hund, Logical oder Geschichten rund um den Hund lesen. Eine weitere

Möglichkeit besteht darin, für das Tier Denkspiele auszuarbeiten, Hundeleckerli zuzubereiten, einen Parcours aufzuzeichnen und später auch herzustellen (schulhunde-schweiz.ch).

Nach Beetz (2019) wird die Arbeit mit Hunden in der Schule meist von Fachkräften mit pädagogischem Hintergrund und pädagogischer Zielsetzung durchgeführt und fällt daher in den Bereich tiergestützter Pädagogik. Kommt ein Schulhund zum Einsatz, wird der Begriff hundegestützte Pädagogik verwendet (S. 15).

Unter hundegestützter Pädagogik verstehen Heyer und Kloke (2011) den «systematischen Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler» (S. 17).

2.1.4 Tiergestützte Pädagogik in der Sonderschule

Nach der Klärung der Begrifflichkeiten kristallisiert sich heraus, dass die Autorin während ihrer Forschung zur Masterarbeit Tiergestützte Pädagogik einsetzt (vgl. 2.1.3).

2.2 Theoretischer Hintergrund

Dieses Kapitel der Masterarbeit setzt sich mit der Entwicklung der Beziehung zwischen dem Menschen und dem Hund auseinander. Die Wirkung von Hunden, auch auf den Unterricht, wird thematisiert. Die Voraussetzungen für die Arbeit mit einem Hund im Schulzimmer werden geklärt. Auf die Motivation allgemein, die Leistungsmotivation in der Schule und die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden wird eingegangen.

2.2.1 Entwicklung der Beziehung Mensch und Hund

Heute ist der Hund nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. In der Schweiz lebten 2018 mittlerweile 506'000 Hunde als Haustiere (Statista Research Departement, 2020).

Von allen Haustieren ist nur der Hund ein echter Partner des Menschen geworden. Wenn der Junghund zu uns kommt, sucht er Anschluss an ein «Rudel». Und das ist die Familie. Denn der Hund ist vom Ursprung her ein Rudeltier. Nun fühlt er sich als Mitglied des «Menschenrudels». Der Hund stammt von den Wölfen ab, die im Rudel, in der Meute, leben. (Sielmann, 1982, S. 15)

«Die 37 verschiedenen Arten der Hundefamilie umfassen Wölfe, Schakale, Kojoten, Füchse sowie Wild- und Haushunde» (Green, 2001, S. 4).

Nach Seiler (2018) ist der Hund ein Wolf, da sie der gleichen Art, wie ihre wilden Vorfahren, angehören. «Der allergrösste Teil des Erbguts von Haushunden und Wölfen ist identisch» (S. 7). Auch betont Seiler, dass man manchen Hunden, wie zum Beispiel dem Sibirischen Husky oder dem Alaskan Malamut, den Wolf ansieht. Seiler schreibt, dass Forscher davon ausgehen, dass der Wolf zum Menschen kam und nicht umgekehrt. Wölfe seien vor den Höhlen herumgelungert, um Essensreste zu fressen. Die Menschen erkannten, dass die Wölfe vor gefährlichen Tieren warnten und auch bei der Jagd helfen konnten. Welpen wuchsen in den Höhlen auf und es entwickelten sich über Generationen Wölfe, die mit den Menschen lebten und die ersten Haustiere des Menschen wurden. «Mit den Menschen verbreiteten sie sich über die ganze Welt» (Seiler, 2018, S. 9).

Bereits in der Steinzeit wurden die Grundsteine einer Beziehung zwischen Hund und Mensch gelegt.

Die Tiere sollten arbeiten. Der Hund als Helfer- das blieb Tausende Jahre lang seine Hauptaufgabe. Hunde zogen Schlitten, halfen bei der Jagd, bewachten Höhlen und Hütten und später die Herden der Bauern. Doch Hunde waren nicht bloss geknechtete Arbeitstiere. Sie wurden auch verehrt Heute sagen wir: «Der Hund ist der beste Freund des Menschen.» Kein anderes Haustier jedenfalls hat sich im Lauf seiner Entwicklung so sehr auf ein Leben mit dem Menschen eingestellt, wie der Hund. Manch ein Mensch kann sich ein Leben ohne Hund kaum vorstellen. Hunde ihrerseits können ohne Menschen ganz sicher kaum existieren. Sie brauchen unsere Obhut, zumindest aber unsere Nahrungsreste zum Überleben. (Seiler, 2018, S. 9)

Seiler (2018) führt aus, dass früher zählte, wie gut ein Hund arbeiten konnte. Doch vor gut zweihundert Jahren wurden Hunde immer mehr zum Luxus. Schosshündchen und treue Familienbegleiter entstanden, neue Rassen wurden gezüchtet.

Feldbrügge (Deutschlandfunk, 2018) erklärt, dass sich der Hund in den letzten 50, 70 Jahren von einem Bewacher, von einem Hoffhund und Schutzhund zu einem Lebenspartner, einem Kindersatz entwickelt hat. Der Hund teile das Leben mit einem und mache es auch deutlich schöner. Feldbrügge (Deutschlandfunk, 2018) führt weiter aus, dass die Hund-Mensch-Beziehung, wie wir sie kennen, sich spät entwickelte. In der Zeit der Industrialisierung erfuhren die Menschen eine Entfremdung von der Natur, die Verstädterung nahm zu und die bäuerlichen, landwirtschaftlich orientierten Gesellschaftsstrukturen wurden weniger. Die Nutztiere wurden auf Distanz gehalten, wobei die Haustiere zunehmend personalisiert wurden. Sie übernahmen die Rollen von guten Freunden, Lebenspartnern oder Kindern.

2.2.2 Wirkung von Hunden auf Menschen

Viele Hundebesitzer würden aussagen, dass ihr Hund eine positive Wirkung auf sie hat. Der Hund wirke beruhigend, sei ein guter Zuhörer, erkenne die Freuden und die Leiden des Menschen und sei ein Motivator, um sich draussen an der frischen Luft zu bewegen.

Otterstedt (2001, S. 27) stellt fest, dass ein Tier auf den Menschen ganzheitlich wirkt. Die körperliche Ebene wird angesprochen, da der Hund Motivator sein kann, Bewegung durchzuführen. Der Geist werde durch Gedächtnistraining angesprochen und die Seele werde angesprochen, in dem der Mensch lerne, die Gefühle zu artikulieren. Auch die sozialen Bezüge werden verbessert, da der Hund zwischen Menschen Gesprächsstoff bietet. Auch Beetz (2019) weist darauf hin, dass soziale Kontakte durch Begegnungen bei Spaziergängen vermehrt entstehen können.

Kuhn (2012) betont, dass wir uns in Gegenwart von Hunden wohl fühlen, weil diese nicht (be)werten, nicht reflektieren, uns in der Regel fröhlich begegnen und damit eine Zugewandtheit ausstrahlen, die wir unter Menschen nicht in dieser Masse finden. Ein Hund könne zwar keine Krankheiten heilen, aber die Begegnung mit einem Hund führe Impulse herbei, die beim Menschen körperliche, seelische, geistige und soziale Kräfte beeinflussen.

Beetz (2019) schliesst aus verschiedenen Studien, dass die Anwesenheit des eigenen Heimtiers und auch die eines unbekanntes Hundes Stressreaktionen, gemessen über die Veränderung von Herzfrequenz, Blutdruck und peripherer Durchblutung, in Reaktion auf einen Stressor abmildern kann. Ausserdem würden Tiere in Abwesenheit von Stress zur psychologischen Entspannung beitragen. Ebenfalls schlussfolgert Beetz (2019), dass die Anwesenheit eines Hundes, vor allem aber die positive Interaktion und das Streicheln, den Kortisolspiegel bei Erwachsenen sowie Kindern deutlich senken kann. «Heimtiere, speziell Hunde, können Stressreaktionen beim Menschen mildern. Obwohl dieser Effekt auch mit einem unbekanntes Hund erzielt werden kann, ist sein Ausmass bei der Interaktion mit dem eigenen Hund grösser. Das eigene Heimtier kann bei seinem Besitzer Stress teils effektiver reduzieren als ein Freund oder sogar der eigene Partner» (Beetz, 2019, S. 72).

Hundebesitzer werden häufig als besonders sozial, kommunikativ und menschlich eingeschätzt. Studien haben gezeigt, dass Kinder, die mit einem Hund aufwachsen, sich später deutlich sozialer verhalten. Auf spielerische Art und Weise lernen sie, sich um andere Lebewesen verantwortungsbewusst zu kümmern. Auch die Fähigkeit zur Empathie, als das Vermögen, sich in die Gefühle eines Mitmenschen hineinzusetzen, wird durch das Zusammenleben mit einem Hund bewiesenermassen gefördert. Eine grosse Hilfe sind Hunde auch für die Menschen, die aufgrund unglücklicher Umstände am Rande unserer Gesellschaft leben. Hunde

wirken hier häufig als «Katalysator». Behinderten Menschen geben sie z. B. das Gefühl, in die Gesellschaft integriert zu sein. Sie werden buchstäblich durch den Hund sozialisiert. (SitzPlatzFuss, n.d., S. 39)

2.2.3 Hunde im Unterricht

Es existieren keine genauen Zahlen, wie viele Hunde sich tatsächlich in der Schweiz in Schulzimmern aufhalten. Im Bericht der Süddeutschen Zeitung (2016) über Schulhunde, schätzt die Organisatorin der Online- Plattform Schulhundweb, Lydia Agsten, die Anzahl der Schulhunde auf 2000 bis 3000 in Deutschland. Wie viele Schulhunde es effektiv gäbe, sei in keiner Statistik erfasst.

Schätzungsweise kann dementsprechend davon ausgegangen werden, dass in der Schweiz ebenso viele Hunde im Schulzimmer anwesend sind.

Buck (2018) erkennt, dass die Wirkung des Einsatzes von Schulhunden erst sehr wenig erforscht ist. Lehrpersonen berichten über «einem verbesserten Unterrichtsklima, grösserem Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, weniger sozialen Konflikten und Aggressionen sowie einem niedrigeren Geräuschpegel» (Buck, 2018, S. 57). Buck (ebd.) hält fest, dass allein aufgrund von Erfahrungen von hundeliebenden Lehrpersonen tiergestützte Pädagogik nicht legitimiert werden kann. Sie fordert deshalb weitere Belege für die positiven Auswirkungen von Schulhunden, wie sie bereits ausserhalb des Kontext Schule in Hinsicht auf die Wirkung von Tieren, insbesondere von Hunden auf Menschen, zu finden sind.

Der Verein Schulhunde Schweiz (n. d.) nennt auf seiner Seite viele unterschiedliche Aspekte, wie sich der Einsatz eines Schulhundes positiv auf die Schulsituation auswirken kann. Es sind die folgenden:

- die Akzeptanz von Hunden gegenüber Kindern und ihren schulischen Leistungen
- Hund als Motivator
- schnellere Vertrauensbasis Kind-Lehrperson
- mögliche Gesprächsthemen
- körperlicher Kontakt Hund-Kind
- Übernahme von Verantwortung
- Umgang mit Hunden wird gelernt
- entspannte Atmosphäre
- Vermittlung von Geborgenheit und Selbstvertrauen
- verschiedene positive körperliche Wirkungen.

Beetz (2019) verweist auf die Unterstützung des Hundes, eine gute Lehrer- Schüler- Beziehung aufzubauen, da Personen, die von einem Hund begleitet werden, mehr Vertrauen entgegengebracht wird. «In der Schule, insbesondere in sonderpädagogischen Einrichtungen und bei Schülern mit negativen Erfahrungen und Erwartungen gegenüber Lehrern, kann ein Hund jedoch sicher dazu beitragen, dass einer neuen Lehrkraft spontan mehr Vertrauen entgegengebracht wird» (Beetz, 2019, S. 65). Ebenfalls tragen Schulhunde dazu bei, dass Kinder, die vor der Klasse eine Aufgabe lösen müssen und dabei sonst recht nervös sind, ruhiger sind.

Grossbergs und Alfs (1985, in Beetz, 2019) Studie bestätigt die positiven Aspekte in Bezug auf die positiven körperlichen Wirkungen des Vereins Schulhunde Schweiz (n.d.). Auch die beiden Autoren berichten darüber, dass das Streicheln eines Hundes den Blutdruck und die Herzfrequenz senken kann.

Beetz (2019, S. 106) legt drei grundlegende Wirkfaktoren von Schulhunden fest:

- psychisch und physische Stressreduktion
- Förderung positiver sozialer Interaktionen und Beziehungen
- Förderung einer guten Lern-Atmosphäre: Entspannung, positiver Affekt und Motivation

Abbildung 2: Das Drei- Faktoren- Modell der positiven Wirkung von Schulhunden (Beetz, 2019, S. 107)

Somit kann ein Hund als Bindeglied zwischen Kind und Lehrperson, oder auch zwischen Kind und Kind, dienen.

«Der Schulhund wirkt zum einen auf das Individuum, zum anderen, durch seinen Einfluss auf die Beziehung zwischen Schülern und zwischen Schülern und Lehrer, auf die gesamte Klassengemeinschaft und das Klassenklima» (Beetz, 2019, S. 106).

2.2.3.1 Schulhund

Beetz (2019) definiert den Schulhund als einen Hund, der regelmässig eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht verbringt. «Der Hund ist speziell auf seine Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und wird regelmässig im Einsatzort Schule überprüft. Zu den wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen des Einsatzes von Schulhunden zählt ihr Beitrag zur Verbesserung des sozialen Gefüges in der Klasse, der Lehrer- Schüler- Beziehung, des Klassenklimas und der individuellen sozialen Kompetenz der Klasse» (ebd. S. 16).

Der Verein Schulhunde- Schweiz (n.d) verwendet den Begriff für Hunde, die zusammen mit ihrem Besitzer in der Schule Aufklärungs- und Präventionsarbeit leisten. Der Begriff wird aber auch für Hunde angewandt, die ihren Besitzer regelmässig zur Arbeit an der Schule begleiten und nicht (nur) für die Aufklärungs- und Informationsarbeit in der Schule sind. Schulhunde arbeiten nicht alleine, sie sind immer mit ihrem/ ihrer HundehalterIn unterwegs, daher bezeichnet man sie zusammen als Schulhundeteam (schulhunde-schweiz.ch).

2.2.3.2 Schulbesuchshund

Nach Beetz (2019) werden Hunde als Besuchshunde bezeichnet, die Schulklassen ein- oder mehrmals stundenweise besuchen. «Die Hunde werden auf ihre Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und regelmässig überprüft. Zu den Zielsetzungen gehört die altersgerechte Wissensvermittlung über Hunde...sowie über Tierschutzanliegen...» (ebd. S. 16).

Der Verein Schulhunde- Schweiz (n.d.) verwendet den Begriff Schulbesuchshund für Hunde, die vor allem zu Aufklärungszwecken jeweils nur einmalig in unterschiedlichen Schulen und Kindergärten sind.

2.2.3.3 Therapiehund

Des Öfteren ist auch von Therapiehunden in der Schule die Rede. Therapiehunde genießen eine spezielle Ausbildung und werden üblicherweise für therapeutische Ziele eingesetzt. Ist dies in der Schule der Fall, z.B. im Rahmen von Ergotherapie oder Psychotherapie, ist dieser Begriff korrekt. Sobald ein Hund dagegen primär pädagogisch in der Schule eingesetzt wird, sind die oben genannten Begrifflichkeiten Schulhund und Schulbesuchshund eindeutiger, da es ansonsten Verwirrung darüber geben könnte, ob ein Pädagoge seinen Hund therapeutisch oder pädagogisch einsetzt. (Beetz, 2019, S. 16- 17)

Beetz (ebd.) hält fest, dass allgemeine Schulpädagogik überwiegend die Arbeit in der Gruppe oder in Kleingruppen betrifft. Einzelbetreuung- und förderung sei bei sonderpädagogischem Förderbedarf weit verbreitet, könne aber, je nach Land, bereits zu therapeutischen Interventionen, die nicht mehr in den Aufgabenbereich der Schule fallen, zählen.

2.2.3.4 Schulhund Sky

Nach der Definition der Begrifflichkeiten wird der Hund, der in der Sonderschule für die Forschung im Zusammenhang mit der Masterarbeit eingesetzt wird, als Schulhund bezeichnet. Der Hund verbringt regelmässig mit seiner Besitzerin Zeit in der Schule (vgl. 2.2.3.1).

«Um Risiken und Stress bei Hund, Schülern und Lehrkraft zu minimieren, bedarf es klarer Regeln für den Umgang mit einem Hund» (Beetz, 2019, S. 37).

Folgende Regeln werden in der Klasse der Autorin aufgestellt (vgl. Beetz, 2019, S. 37):

- Der Hund darf in seiner Hundebox nicht gestört werden
- Dem Hund darf nichts weggenommen werden
- Leise sein, da Hunde besser hören als Menschen
- Respekt gegenüber dem Hund
- In den Lektionen lernen wir, in den Pausen spielen wir
- Beweg dich langsam
- Du darfst in der Pause essen, der Hund nicht
- Wasche dir die Hände
- Lobe den Hund, wenn er etwas gut macht.

2.2.3.5 Voraussetzungen für die Arbeit mit Schulhunden

«Ein Schulhund ist nur so gut wie die Lehrkraft, die ihn führt» weiss Beetz (2019, S. 29) und verweist auf die Notwendigkeit einer guten Hund- Besitzerin Beziehung. Diese beinhaltet:

- Festigung der Beziehung zwischen Lehrkraft und Hund
- Grundgehorsam
- Gewöhnung an schulrelevante Reize
- Individuell angepasste Ausgleichsbeschäftigung
- Erkennen von Stresssignalen beim eigenen Hund sowie das Einüben adäquater Reaktionen
- Förderung der individuellen Anlagen des Hundes, die im Schuleinsatz genutzt werden können.

Ein Hund muss sich dafür eignen, um mit Menschen arbeiten zu können. In der Schule springen die Kinder herum, kreischen, stossen und verhalten sich nicht immer rücksichtsvoll. Besonders hier ist es wichtig, dass ein Hund gewisse Voraussetzungen mitbringt. Nach Beetz (ebd., S. 25-26) sind das folgende:

- Ruhiges und freundliches Wesen
- Am Menschen orientiert und interessiert
- Absolut verträglich mit Kindern
- Geringe aggressive Ausstrahlung und Aggressionsbereitschaft
- Kein Herdenschutztrieb
- Gehorsam
- Geringe Stressempfindlichkeit, d.h. ausgeglichenes Wesen
- Geringe Geräuschempfindlichkeit
- Nicht ängstlich und unsicher, d.h. selbstsicher und aufgeschlossen
- Körperlich weitgehend gesund.

Beetz (ebd., S. 107) nennt folgende Voraussetzungen, damit die Arbeit mit einem Schulhund seine volle Wirkung entfalten kann:

- Eignung des Hundes
- Gute Beziehung Lehrkraft und Hund
- Offenheit der SuS für die Anwesenheit des Hundes, da die positiven Effekte immer von einer positiven Einstellung gegenüber Hunden abhängen

- Kinder die Angst vor Hunden haben, müssen die Gelegenheit bekommen, diese Ängste abzubauen
- Keine Allergien
- Akzeptanz im schulischen Umfeld (Schulleiter, Kollegen und Kolleginnen, Eltern).

Vor dem Einsatz des Schulhundes müssen demnach verschiedene Informationen eingeholt werden. Der Schulleiter der Sonderschule muss über die geplante Masterarbeit informiert werden. Die Eltern werden am Elternabend über die Forschungsarbeit in Kenntnis gesetzt und gleichzeitig erfolgt die Abklärung, ob eines der Kinder eine Hundehaarallergie hat. Das Team der Schule wird in einer Sitzung über die Anwesenheit des Hundes aufgeklärt und die Abläufe und Ziele werden kurz aufgezeigt.

2.2.4 Beziehung

Die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Lehrenden wird oft als Grundlage für erfolgreiches Lernen genannt. «Der Aufbau einer personalen Beziehung ist Voraussetzung für Lernen in der Beratung, aber auch für Motivation und Lernen im Unterricht» (Hubrig, 2010, S. 39).

Nur dort, wo sich Bezugspersonen für das einzelne Kind persönlich interessieren, kommt es in diesem zu einem Gefühl, dass ihm eine Bedeutung zukommt, dass das Leben einen Sinn hat und dass es sich deshalb lohnt, sich für Ziele anzustrengen. Kinder und Jugendliche haben ein biologisch begründetes Bedürfnis, Bedeutung zu erlangen. Ohne ihnen zufließende Beachtung können sie nicht nur keine Motivation aufbauen, sondern sich auch insgesamt nicht gesund entwickeln. (Bauer, 2008, S. 22)

2.2.4.1 Definition

«Den zwischenmenschlichen Prozess, der sich aus unserem Verhalten gegenüber Anderen und aus den mit ihnen gemachten wechselseitigen Erfahrungen ergibt, nennen wir «Beziehung». Beziehung zwischen Menschen zeigen- wie Menschen selbst- eine individuelle Prägung. Die Qualität von Beziehungen lässt sich beeinflussen» (Bauer, 2010, S. 6).

«Alle Menschen stehen in Kontakt zueinander und betrachten Beziehungen zu ihren Mitmenschen als einen sehr wichtigen Teil in ihrem Leben» (Tupi, 2017, S. 16).

2.2.4.2 Beziehung Schülerinnen und Schüler und der Autorin

Für Arnold (2017) kristallisiert sich heraus, dass man immer so handeln soll, dass man mit einem Kind oder einem Jugendlichen in Beziehung bleibt. Für die wirkliche Beziehung ist die Begegnung entscheidend (S. 4).

Zu einer Begegnung zwischen Menschen kommt es, wenn eine Interaktion durchgeführt wird. Köck und Ott (1997) definieren eine Interaktion folgendermassen: «Die soziale Interaktion bezeichnet die umfassende, also nicht nur auf sprachlicher (Kommunikation) beruhende Wechselwirkung zwischen zwei oder mehreren Personen mit verhaltensbeeinflussender Wirkung» (S. 333).

Ein wesentliches Merkmal aller Beziehungen ist die soziale Interaktion, die zwischen zwei Menschen stattfindet. Jede Interaktion löst beim Gegenüber Reaktionen aus und es bildet sich eine Interaktionskette, die sich aus vorangegangenen Handlungen und nachfolgenden Reaktionen beschreiben lässt. Diese Interaktionsketten kennzeichnen sich durch Interaktionsmuster, die die Verhaltensweisen beider Interaktionspartnerinnen und Interaktionspartner widerspiegeln. So entsteht eine gewisse Abhängigkeit zueinander. Stabile Interaktionsmuster führen zu tragfähigen Beziehungen (Tupi, 2017, S. 20)

Kühn (2018) und Tupi (2017) erkennen, dass Lehrkräfte und Schüler, die sich aufeinander beziehen, eine Folge sich wechselseitig beeinflusster Reaktionen ist (S. 45). «Die Praxis der Beziehung ist also eine fortlaufende Interaktionskette, die je nach Form und Inhalt bestimmte Auswirkungen auf das Denken und Fühlen der Beteiligten hat» (Kühn, 2018, S. 45).

Mit allen beteiligten Personen im Bildungsgeschehen muss das Kind eine Beziehung aufbauen, denn eine emotional positive Beziehung begünstigt den Lernerfolg und hilft dabei, sich neues Wissen aneignen zu können. In der Schule sind die Kinder die meiste Zeit mit der klassenführenden Lehrerin oder dem klassenführenden Lehrer zusammen und sollen zu ihr oder zu ihm eine stabile Beziehung aufbauen (vgl. auch Hobmair, 2014). Der Beziehungsaufbau ist von den Persönlichkeitsmerkmalen der Kinder und Lehrkräfte geprägt. (Tupi, 2017, S. 9)

Bauer (2010) weist auf folgendes hin: «Bedeutung für einen anderen Menschen zu haben, «gesehen» und wertgeschätzt zu werden, ist, ...weit mehr als ein psychologisches Desiderat. Es ist die Voraussetzung für die biologische Aktivierung der sogenannten

«Motivationssysteme» des menschlichen Gehirns» (S. 7). «Ein konsequent unpersönlicher Umgangsstil und ein Verzicht auf jede emotionale Komponente der menschlichen Begegnung haben beim Kind beziehungsweise beim Jugendlichen nicht nur eine Deaktivierung der Motivationssysteme, sondern auch eine Aktivierung der Stress-Systeme zur Folge» (Bauer, 2010, S. 7).

Für Bauer (2010) ist Kern jeder zwischenmenschlichen Beziehung die Spiegelung und die Resonanz. «Spiegelung und Resonanz sind Phänomene, welche die Beziehungen zwischen Menschen wesentlich unterscheiden von dem Verhältnis, das wir zu nichtbelebten Objekten haben (ebd., S. 8). Unsere Spiegelzellen werden, nach Bauer (ebd.), von der gesprochenen Sprache und von der Körpersprache aktiviert (S. 8). Da Spiegelungen und Resonanz das Geschehen im Klassenzimmer beeinflussen, schliesst Bauer (ebd.) daraus, dass so verstehende Zuwendung für die Schüler*innen spürbar wird (S. 9).

Bauer (ebd.) betont auch die Notwendigkeit der Führung. Die Führung soll eine Botschaft enthalten. Gut vorbereiteten Wissensstoff, Freude, Leidenschaft und Begeisterung sollen Teile der Botschaft sein. «Eine gut austarierte Balance von verstehender Einfühlung und Führung ist das Kernstück der pädagogischen Beziehung» (S. 9).

«Die Grundlagen der Lehrer-Schüler-Beziehung ist der Auftrag, mit Schülern einen Lernprozess in Bezug auf Inhalte zu gestalten» (Kühn, 2018, S. 90).

Bauer (2010) weist darauf hin, dass emotionale Distanz sich nachteilig auf den Unterricht auswirkt. «Was bei zu grosser Distanz auf der Distanz bleibt, ist ein belebender Unterricht und die Motivation der Lernenden. Auch die Motivation der Lehrenden wird in einer solchen Konstellation Schaden nehmen» (S. 9).

Je mehr sich ein Schüler «angenommen», «respektiert» und «wertgeschätzt» fühlt, je mehr er merkt, dass der Lehrer sich für das, was ihn bewegt, wirklich interessiert und ihm zuhört, desto mehr wagt er mitteilen, was ihn «im Innersten bewegt». Die Befürchtung, verletzt zu werden, sich zu blamieren, wird geringer. Er fühlt sich aufgehoben, die Angst, «fallen gelassen», als Person kritisiert und herabgesetzt zu werden, lässt nach, sodass er Vertrauen zum Lehrer entwickeln kann. (Hubrig, 2010, 231)

Nix und Wollmann (2015) halten mehrere positive Folgen einer guten Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden fest. Sie führe nämlich zu einer guten Atmosphäre und wirke auch messbar auf den Lernerfolg der Schüler*innen.

Hierzu muss sich Beziehungsarbeit jedoch auch und vor allem beim Lernen zeigen und am Lernen orientiert sein. Eine solche «Lernbeziehung» ist von einem Interesse am Lernfortschritt geprägt. Es geht nicht darum, alle Schüler in ihrer gesamten Persönlichkeit gleichermassen zu mögen, sondern darum, sie zu respektieren und ihnen zu vermitteln, dass die individuelle Lernentwicklung nicht Privatsache des Einzelnen ist, sondern ein persönliches Anliegen der Lehrkraft darstellt. (Nix & Wollmann, 2015, S. 119)

Rüedi (2014) wird in seiner Meinung, dass eine «respektvolle Haltung den Schülerinnen und Schülern gegenüber, Gerechtigkeitsempfinden sowie das Vermeiden des Denkens in den Kategorien von Sympathie und Antipathie» wichtig für gute Beziehungen sind (S. 9), von den Autoren Nix und Wollmann (2015) unterstützt.

Auch Tupi (2017) bestätigt, dass stabile Beziehungen wichtig sind, um neues Wissen erwerben zu können. Sie begünstigen den Lernerfolg und sorgen dafür, dass Wissen angeeignet wird (S. 19).

Sachbezogene Interaktionen und eine Haltung, die diese unterstützen, sind seitens der Lehrkraft angemessen empathisch gestaltet und für den Schüler berechenbar. Angemessen bedeutet, dass die Lehrkraft die Beziehung zum Schüler mit ihren Gefühlen oder spontanen Stimmungen nicht grenzüberschreitend stört oder überlastet. Die Beziehung ankert in der Sache. (Kühn, 2018, S. 95)

Rüedi (2014) weist auf die Notwendigkeit hin, als Lehrperson den Kontakt zu Schülerinnen und Schülern aufzunehmen, Beziehungen zu knüpfen und diese auch zu pflegen. «Wenn die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Lernenden gelingt, lassen sich diese viel eher lenken, führen, auch tadeln. Umgekehrt lassen sie sich-je nach Alter-wenig, bis nichts sagen, wenn sie sich nicht geschätzt, nicht be-, nicht geachtet fühlen» (S. 3).

Lohmann (2003) empfiehlt: «Zeigen Sie Interesse an den Schülern, indem Sie Anteil nehmen an Themen, Dingen und Aktivitäten, die Ihren Schülern wichtig sind» (S. 96).

2.2.5 Motivation

Als Lehrende wünscht man sich Kinder ins Schulzimmer, welche motiviert in die Schule kommen und mit Freude den Unterricht verfolgen. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich, aufmerksam und ohne sich ablenken zu lassen, dem vermittelten Stoff widmen und engagiert mitarbeiten. «So etwas wie eine milde Form der Besessenheit» erklärte DeCharms (1979) den Begriff der Motivation (S. 55).

2.2.5.1 Definition

Rheinberg und Vollmeyer (2019) erkennen, dass je nach theoretischen Grundpositionen und Menschenbildern, sich in der Psychologie und ihren Nachbarfächern ganz unterschiedliche Strategien verfolgt werden, um die aktivierende Zielausrichtung zu beschreiben und zu erklären (S. 17). Es werden in der Arbeit nur einige Grundpositionen und Modelle vorgestellt.

Nach Kirchler und Walenta (2010) ist Motivation keine überdauernde Persönlichkeitseigenschaft, sie entsteht vielmehr aus dem Zusammenspiel zwischen Eigenschaften der Person, Zielen und Erfordernissen sowie den Anreizen, die bei Erreichung des Ziels in Aussicht gestellt sind, und der Situation. Für den Autor und die Autorin ist Motivation ein Gesamtprozess, durch den zielgerichtetes Verhalten initiiert und so lange in eine bestimmte Richtung gelenkt wird, bis das Ziel erreicht ist (S. 9).

McClelland (1987) legt das folgende Motivationskonzept vor, welches davon ausgeht, dass menschliche Bedürfnisse im Laufe des Lebens erlernt werden. Die Bedürfnisse und der Wunsch nach Befriedigung motivieren die Menschen.

Grundmotive nach McClelland*

(mit besonders starkem Einfluss auf das Verhalten)

Motive, Wünsche, Hoffnungen	Ängste, Befürchtungen
Zugehörigkeit (Sicherheit, Zuwendung, Geborgenheit, Freundschaft) ↳ Beitrag beachten und integrieren	... unbeliebt, zurückgewiesen, isoliert, ausgeschlossen, allein gelassen Gefühl: Wertlosigkeit
Macht (Kontrolle, Dominanz, Bedeutung, Status, Einfluss, Kampf, Wettbewerb) ↳ in Entscheidungen einbinden	... Kontrollverlust, unwichtig, abhängig, unbedeutend, missachtet Gefühl: Ohnmacht
Leistung (Erfolg, Fortschritt, Kreativität, Abwechslung, Neugier, Fantasie) ↳ Leistungen anerkennen	... unfähig, schwach, erniedrigt, nutzlos, dumm, „Verlierer“, „Versager“ Gefühl: Versagen

*McClelland, D. C., Human Motivation, Cambridge, 1987

Quelle: Institut für Management-Innovation, Prof. Dr. Waldemar Pelz

Abbildung 3: Grundmotive nach McClelland (entnommen aus Institut für Management- Innovation)

Matthes (2019, S. 46) nennt folgende Bedingungen für die Motivation:

- Gute Lehrer-Schüler-Beziehungen: Eine Atmosphäre des Vertrauens ist der Boden der Lernmotivation. Oft strengen sich Schüler ihrer Lehrer zuliebe an.
- Hoffnung auf Erfolgserlebnisse: In jeder Unterrichtsstunde muss der Schüler einen Erfolg erleben. Meint ein Schüler, dass er beim Lesen oder in Englisch viel grössere Schwierigkeiten hat als die allermeisten seiner Mitschüler, kann er nur mit Angst und Widerstand reagieren.
- Intrinsische Motivation: Bei einer Aufgabe, die Freude bereitet und die Gedanken- und Vorstellungswelt anspricht, folgen Konzentration und Anstrengung aus eigenem Antrieb.

2.2.5.2 Leistungsmotivation in der Schule

Heckhausen (1965) definiert die Leistungsmotivation als ein Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeitsbereichen zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen ein Gütemassstab für verbindlich gehalten wird und deren Ausführung gelingen oder misslingen kann (S. 604).

Im reinen Fall ist Leistungsgüte oder Leistungsmenge ein Ziel um seiner selbst willen, sei es, dass die Sache es verlangt, man es ihr schuldig zu sein glaubt oder dass man

darin seine Tüchtigkeit erweisen will. Natürlich spielen in der Regel auch mancherlei Nebenziele mit, die nicht leistungsthematischer Natur sind-wie etwa Ansehen erringen oder materiellen Gewinn erzielen. Aber immer muss es im Kern um Leistungsansprüche gehen, die der handelnde selbst als verbindlich ansieht und einlösen möchte. (Heckhausen, 1989, S. 231)

Eine leistungsthematische Freude über die eigene Tüchtigkeit stellt sich nach Rheinberg und Vollmeyer (2019) nur dann ein, wenn man ein Resultat sich selbst, oder den eigenen Fähigkeiten und/oder den eigenen Bemühungen zuschreiben kann (S. 66).

«Damit jemand etwas Neues lernt und sich dafür anstrengt, muss er hierzu motiviert werden» (Hubrig, 2010, S. 36). Hubrig (2010) hält fest, dass die Motivation und der Wille, Neues zu lernen und sich dafür anzustrengen, durch motivierende Ziele gestärkt werden (S. 38). «Das Kind muss vor Aufgaben stehen, die es je nach Entwicklungsstand mit eigener Anstrengung schaffen kann. Auf diese Weise erlebt es frühzeitig und nachhaltig den Zusammenhang zwischen Bemühen und wertschätzendem Erfolg» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 69).

Wie bei allen Tätigkeiten fragt das Gehirn auch beim schulischen Lernen, ob sich der Aufwand lohnt. Deshalb spielt bewusst oder unbewusst die Belohnungserwartung eine grosse Rolle. Dies ist wiederum von der Belohnungserfahrung abhängig. Belohnungen von Schülern können sein: materielle Belohnungen, Lob, Anerkennung durch Lehrer, Eltern, Freunde usw., die Aussicht auf Erfolg (Roth, 2006)

Für Velica (2010) ist eindeutig, dass richtig formulierte Lernziele sich auf die Motivation und den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler auswirken.

Niermeyer und Seyffert (2011) führen folgendes aus: «Nur wer Ziele hat, kann motiviert sein» (S. 34).

Roth (2006) weist darauf hin, dass die Vertrauenswürdigkeit des Lehrenden ein entscheidender Motivationsfaktor ist, welche von wenigen, automatisierten und mehrheitlich unbewusst wirkenden Faktoren abhängt. Dies sind der Blick und die Länge des Blickkontaktes, die Augen- und Mundwinkelstellung, die Körperhaltung und Gestik, die Stimme, Sprachmelodie und Sprachführung und der Körpergeruch.

Für Roth (2004, in Hubrig, 2010) spielen folgende Faktoren beim Lehren und Lernen eine wichtige Rolle:

- Die Motiviertheit und Glaubhaftigkeit des Lehrenden
- Die individuellen kognitiven und emotionalen Lernvoraussetzungen der Schüler
- Die allgemeine Motiviertheit und Lernbereitschaft der Schüler
- Die spezielle Motiviertheit der Schüler für einen bestimmten Stoff, ihr Vorwissen und der aktuelle emotionale Zustand
- Der spezifische Lehr- und Lernkontext.

Hubrig (2010) stellt fest, dass positive Verbundenheit mit Menschen mit dem Gefühl des Vertrauens einhergeht. «Diese Erlebnisse prägen sich in das Gedächtnis ein. Sobald Menschen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, real oder in der Erinnerung auftauchen, aktivieren wir unser Motivationssystem im Gehirn» (ebd., S. 115). Daraus schliesst Hubrig (ebd.), dass für das Lernen in der Schule das Motivationssystem aktiviert werden muss. Dies geschieht durch gute zwischenmenschliche Beziehungen, durch soziale Anerkennung und durch Erfolgserlebnisse beim Lernen (S. 115).

Hubrig (2010) weist darauf hin, dass es entscheidend ist, ob in der Familie eines Schülers Lernen und Bildung ein erstrebenswertes Ziel ist, denn es bildet sich eine entsprechende Motivationsstruktur aus (S. 130).

Der Kreislaufprozess nach Hüholdt (1998) zeigt auf, dass Emotionen Teil eines Kreislaufes sind, wie die Motivation zu Lernerfolgen führen kann. Lernerfolge führen dazu, dass Optimismus eine positive Lernhaltung auslöst. Eine positive Lernhaltung hat eine direkte Auswirkung auf das Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein und das Wissen, wozu man fähig ist, führen zur Motivation, was wiederum direkt auf den Lernerfolg wirkt. Das bedeutet, dass Motivation ein Teil eines Kreislaufes ist, welcher für den Lernerfolg verantwortlich ist und somit auf die Leistungsmotivation wirkt.

Abbildung 4: Kreislaufprozess der Motivation nach Hüholdt (1998, entnommen aus Cicero)

Nichts motiviert einen Menschen so stark wie ein anderer Mensch-dies gilt insbesondere für die schulische Lernarbeit. Es kommt also nicht auf gute Aufgaben, treffende Erklärungen und abwechslungsreiche Methodik an. Hochmotivierend ist eben auch die Person des Lehrers an sich: Dass ein Erwachsener von seinem Fach, von einer Sache begeistert ist, vermag Heranwachsende zu infizieren. (Felten, 2013, S. 21)

Matthes (2019) verweist in Hinblick auf die Leistungsmotivation auf die gute Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, welche von Vertrauen geprägt ist (vgl. 2.2.5.1) (S. 46).

3. Fragestellungen

Mit den Fragestellungen der Arbeit werden Antworten gesucht, ob sich ein Hund auf die Motivation und die Leistungsmotivation positiv auswirken kann. Ebenfalls ist Teil der empirischen Forschung, ob ein Hund im Schulzimmer auf die Kontaktaufnahme zwischen Lernenden und der Autorin einen Effekt hat und somit auf die Beziehung wirkt.

Diverse Autoren (vgl. Kap. 2.2.4.2) weisen auf verschiedene Faktoren hin, die einen Beitrag zu einer guten Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden leisten. Hunde spielen im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle und können diese ganzheitlich beeinflussen (vgl. 2.2.1). Beetz (2019) erkennt die positive Wirkung von Hunden auf Menschen und Otterstedt (2001) unterstreicht, dass sich auch soziale Bezüge verbessern können (vgl. 2.2.2). Die Internetseite schulhunde-schweiz betont, dass Hunde Trost und Unterstützung bieten und Lehrpersonen und Kinder verbinden (vgl. 1.2). Ein Hund im Schulzimmer kann Gespräche ermöglichen. Lehrende und Lernende können sich begegnen, Interesse zeigen und einander zuhören (vgl. 2.2.4.2).

Es wäre möglich, dass ein Hund die emotionale Nähe, die es nach Bauer (2010, vgl. 2.2.4.2) für eine gute Beziehung braucht, verstärken kann. Dies bedeutet, dass ein Hund im Schulzimmer dazu beitragen könnte, dass sich die Beziehung zwischen der Autorin und den Schülerinnen und Schülern verbessert. Gesehen und wertgeschätzt werden (Bauer, 2010), Zuwendung, gut vorbereiteter Wissensstoff, Freude, Leidenschaft, Begeisterung, Leidenschaft, Führung und emotionale Nähe können sich positiv auf die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden auswirken. Hubrig (2010), Nix und Wollmann (2015) und Rüedi (2014) sehen einen wichtigen Aspekt der positiven Beziehungsgestaltung darin, dass gegenseitiger Respekt gelebt wird. Sich begegnen, emotionale Nähe herstellen und miteinander in Kontakt treten sind Grundvoraussetzungen, um eine Beziehung aufzubauen. Eine erhöhte Kontaktaufnahme seitens der Kinder in Anwesenheit des Hundes könnte dementsprechend eine Wirkung auf die Beziehung haben.

Bauer (2010) und Matthes (2019) zeigen die Notwendigkeit einer guten Beziehung auf, welche direkten Einfluss auf das Motivationssystem hat (vgl. 2.2.4.2). Motivation entsteht aus dem Zusammenspiel verschiedener Elemente (vgl. 2.2.5.1). Motivation kann aus einem Menschen heraus, oder durch Aufforderung von aussen in Gang gesetzt werden (vgl. 2.2.5.1). Hühold (1998) weist in seinem Kreislauf darauf hin, dass die Motivation eine Auswirkung auf den Lernerfolg hat.

Die Autorin ist sich bewusst, dass eine gute Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und ihr aus vielen Komponenten besteht. In dieser Arbeit konzentriert sich die Autorin darauf, eine Antwort zu finden, ob sich die Kontaktaufnahme der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Autorin in der Zeit verändert, in der sie einen Hund ins Schulzimmer mitbringt.

Aus den erläuterten Überlegungen ergeben sich folgende konkretisierten Fragestellungen:

Erhöht ein Hund im Schulzimmer die Motivation, in die Schule zu kommen?

Erhöht ein Hund im Schulzimmer die Leistungsmotivation in den Lektionen?

Führt ein Hund im Schulzimmer zu einer höheren Kontaktaufnahme zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Autorin und wirkt sich auf die Beziehung aus?

Die Autorin bringt eine Woche lang den Hund ins Schulzimmer mit. Sie geht davon aus, dass die Anwesenheit des Hundes den Kindern grosse Freude bereiten wird. Die Autorin kann sich vorstellen, dass es den Lernenden einfacher fallen könnte in die Schule zu kommen, wenn sie im Vorfeld wissen, dass ein Hund den ganzen Tag sie in der Schule begleiten wird. Die Autorin geht davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler vermehrt das Gespräch mit ihr suchen werden, um über den Hund zu sprechen oder auch eigene Geschichten oder Erlebnisse mit Hunden zu erzählen. Somit würde es möglicherweise zu einer erhöhten Kontaktaufnahme führen. Es wäre möglich, dass der Hund eine neue Basis schafft, um miteinander in Kontakt zu treten. Wenn es den Kindern leichter fällt in die Schule zu kommen, könnte dies einen positiven Effekt auf die Motivation haben und sich auf die Leistungsmotivation auswirken. Die Autorin rechnet damit, dass die Anwesenheit des Hundes ebenfalls einen Effekt auf die Leistungsmotivation haben wird.

4. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel der Masterarbeit geht die Autorin auf die gewählte Forschungsmethodik ein. Es erfolgt eine Beschreibung der Datenerhebung durch Befragungen und Beobachtungen, die Erstellung der Fragebögen und des Beobachtungsbogens wird beschrieben, die Versuchsgruppe wird festgelegt und vorgestellt, der Hund Sky wird präsentiert und das Auswertungsverfahren wird geschildert.

4.1 Definitionen

Definition Empirie

«Der Begriff «Empirie» stammt vom griechischen Substantiv «empeiria» und bedeutet Erfahrung im Sinne von sinnlicher Wahrnehmung» (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2015, S. 39).

Definition empirische Wissenschaft

Eine empirische Wissenschaft ist daran interessiert, Hypothesen und Theorien zu den Fragen zu entwerfen, mit denen man sich gerade beschäftigt. Diese Hypothesen und Theorien werden nun ihrerseits mit der Realität konfrontiert. Man vergleicht also-wie in anderen Naturwissenschaften auch-die gedankliche Antwort auf die Frage mit den in der Realität diesbezüglich vorfindbaren Sachverhalten. (Hussy, Schreier und Echterhoff, 2010, S. 3)

Eid et al (2015) führen aus, dass in den empirischen Wissenschaften die Erfahrbarkeit eine notwendige Grundvoraussetzung für die Überprüfung theoretischer Aussagen ist. Nicht alle Aussagen sind empirisch prüfbar. Aussagen, die per Definition richtig sein müssen und Aussagen, die nicht falsch sein können, kann man empirisch nicht überprüfen (S. 39).

Definition Empirische Forschung

Empirisch-wissenschaftliche Forschung unterscheidet sich von der Alltagserfahrung darin, dass sie allgemeingültige Erkenntnisse gewinnen will. Ihre Theorien (und die aus ihnen abgeleiteten Hypothesen) sind deshalb allgemein (bzw. für einen klar definierten Geltungsbereich) formuliert. Eine Aufgabe der Sozialwissenschaften besteht nun darin, durch empirische Untersuchung zu überprüfen, inwieweit sich die theoretischen Sätze

in der Realität bewähren. Dies ist die hypothesenprüfende oder deduktive Funktion empirischer Forschung (Bortz, 1984, S. 8)

Empirische Forschung unterscheidet sich von Alltagserfahrungen ferner in der Art, wie die Erfahrungen gesammelt bzw. dokumentiert werden. Erfahrungen sind zunächst grundsätzlich subjektiv. Will man sie zum Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen machen, müssen Wege gefunden werden, die es anderen ermöglichen, die eigenen Erfahrungen oder Beobachtungen nachzuvollziehen. Hierfür ist es erforderlich, die Umstände, unter denen die Erfahrungen gemacht wurden, genau zu beschreiben. Erst dadurch wird es anderen ermöglicht, die Erfahrungen durch Herstellen gleicher (oder zumindest ähnlicher) Bedingungen zu bestätigen bzw. durch Variation der Bedingungen Situationen auszugrenzen, die zu abweichenden Beobachtungen führen. (Bortz, 1984, S. 9)

4.2 Quantitative Forschungsmethodik

Quantitative Verfahren sind zumeist bei hypothesentestenden Forschungsfragen die Methode der Wahl. Zur Entwicklung der Hypothesen werden Theorien und Modelle oder bereits vorliegende empirische Untersuchungen zum interessierenden Themenkreis herangezogen; die Hypothesen werden (deduktiv) aus diesen Theorien oder Modellen abgeleitet. Beim quantitativen Ansatz werden standardisierte Verfahren der Datenerhebung eingesetzt, Ziel ist eine möglichst objektive Form der Datenerhebung und Analyse. (Moschner & Anschütz, 2010, S. 11)

Nach Aeppli, Gasser, Gutzwiller und Tettenborn (2016) werden bei der deduktiven Vorgehensweise Erkenntnisse dadurch gewonnen, dass aus allgemeinen Gesetzmässigkeiten mögliche Vorhersagen oder Erklärungen für Phänomene formuliert und anschliessend mittels Datenerhebung und -auswertung überprüft werden. Der Forschungsprozess wird mit der Beantwortung der Fragestellung, der Bestätigung oder Falsifikation der Vorhersagen, abgeschlossen. «Diese Herangehensweise wird vorwiegend mit quantitativer Forschung verbunden» (Aeppli et al, 2016, S. 112-113).

Witt (2001) beschreibt die quantitative Forschung als eine lineare Strategie, mit folgendem Ablauf:

- Formulierung von Hypothesen
- Auswahl der Verfahren
- Auswahl der Personen
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Testen von Hypothesen.

Bortz und Döring (2003) charakterisieren die quantitative Forschungsmethodik folgendermassen:

- Messen, zählen
- Quantifizieren psychologischer Merkmale
- Fragebögen und Interviews mit geschlossenen Fragen
- Ausgezählte Beobachtungen
- Statistische Analysemethoden, vorgegebene Verfahren
- Aufdecken von psychologischen Gesetzmässigkeiten in bestimmten Merkmalsbereichen
- Deduktiv (Hypothesen überprüfen)
- Grosse Stichproben.

Dementsprechend bedient sich diese Arbeit der quantitativen Forschungsmethodik.

4.3 Datenerhebung durch Befragung

Unter dem Begriff der Datenerhebung wird die systematische und gezielte Aktivität zur Beschaffung von Informationen verstanden (Hammann & Erichson, 2000, S. 81).

Raithel (2008, S. 65) weist darauf hin, dass für die Realisierung einer Datenerhebung ein Erhebungsinstrument benötigt wird, mit welchem Werte der Merkmalsträger erfasst werden. Das Erhebungsinstrument wird entweder vom Forscher im Rahmen eines konkreten Forschungsprojekts für eine spezielle Fragestellung entwickelt oder es werden bereits vorliegende Instrumente eingesetzt. Raithel (ebd.) betont, dass durch verbale Stimuli (Fragen) verbale Reaktionen (Antworten) hervorgerufen werden. Die Antworten beziehen sich dabei immer auf Erlebtes und Erinnerungtes und stellen Meinungen und Bewertungen dar. Dabei

können sich die Fragen auf Einstellungen oder Meinungen, Überzeugungen, Eigenschaften und Verhalten des Befragten beziehen.

«Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden, mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrunde liegenden theoretischen Konzepten und Zusammenhängen zu verwenden» (Porst, 2011, S. 14).

Nach Aeppli et al (2016) ist die schriftliche Befragung ein «subjektives Messverfahren». «Ihr Wert liegt gerade darin, die subjektive Einschätzung der befragten Person zu den Themen der Befragung zu erfassen» (S. 164).

Die Vorteile einer schriftlichen Befragung sind nach Raithel (2008, S. 67)

- der geringe Zeit- und Personalaufwand
- die Befragten können die Fragen besser durchdenken und
- die Merkmale und Verhalten des Interviewers-als mögliche Fehlerquelle-haben in der Regel keinen Einfluss.

Nachteilig wirken sich nach Raithel (2008, S. 67) und Aeppli et al (2016, S. 165) aus, dass

- die Befragungssituation kaum hinreichend kontrollierbar ist
- andere Personen können die Antworten des Befragten beeinflussen
- bei Verständnisproblemen kann keine Hilfe erfolgen und
- es besteht ein hohes Risiko, dass einzelne Fragen wenig sorgfältig, unvollständig oder überhaupt nicht ausgefüllt werden.

Raithel (2008, S. 68) unterscheidet zwischen offenen und geschlossenen Fragen. Bei offenen Fragen muss der Befragte selbst eine Antwort formulieren, während die geschlossene Frage eine vorgegebene Fragekategorie hat. Raab-Steiner und Benesch (2008, S. 48) zeigen auf, dass bei geschlossenen Fragen durch Ankreuzen vorgegebener Kategorien Antworten gegeben werden.

Nach Aeppli et al (2016) kann ein Fragebogen selbst erstellt werden. Dabei kann man an vorhandenes Wissen anknüpfen und Fragen aus vorhandenen Theorien oder Fragebögen ableiten (S. 166).

Folgende Kriterien sind der Autorin wichtig, damit sie verwertbare und ausgefüllte Fragebögen zurückbekommt:

- die gestellten Fragen sollen die Kinder in Ruhe beantworten können
- die gestellten Fragen sollen klar verständlich sein (Aeppli et al, 2016, S. 171)
- die Kinder sollen Verständnisfragen stellen dürfen, um Verständnisprobleme auszuschliessen.

4.4 Datenerhebung durch Beobachtung

Nach Atteslander (2000) meint das Beobachten als wissenschaftliche Methode das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens. Das Ziel einer solchen Beobachtung ist es, die soziale Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer leitenden Forschungsfrage zu beschreiben (zitiert nach Aeppli et al, 2016, S. 192).

Für Aeppli et al (2016) kann man das Beobachten in der pädagogischen Arbeit mit dem wissenschaftlichen Beobachten vergleichen. «In beiden Fällen geht es darum, eine Fragestellung geplant und mit Hilfe von Beobachtungen zu untersuchen. Bei der wissenschaftlichen Beobachtung sind die Anforderungen bezüglich Systematik, Kontrollier- und Überprüfbarkeit höher» (S. 192).

Nach Kinnear und Taykor (1996, S. 345) sind die Vorteile der Beobachtung die folgenden:

1. Diese Methode ist nicht auf die Auskunftsbereitschaft und die verbalen Fähigkeiten der Versuchspersonen angewiesen.
2. Insbesondere bei der verdeckten Beobachtung entfällt der Interviewereinfluss gänzlich.
3. Bei Verwendung technischer Apparaturen (z.B. Videokamera) können objektive Ergebnisse erzielt werden.
4. Sie erlaubt die Erfassung von Sachverhalten, die der Testperson selbst nicht bewusst sind (z.B. Wahl einer bestimmten Marke).

Aeppli et al (2016) nennen noch weitere Vorteile:

- Vorgehensweisen, Handlungen, Interaktionen und Kommunikation können direkt beobachtet werden
- Zugang und Einsatz im Handlungs- bzw. Forschungsfeld ermöglicht vertieftes Verständnis (S. 193).

Nach Atteslander (2003, S. 114) können Beobachtungen folgende Einschränkungen mit sich bringen:

1. Die Beobachtung ist beschränkt auf die Gewinnung von Informationen, die sich auf das aktuelle Verhalten beziehen.
2. Bei offener Beobachtung tritt der sog. Beobachtungseffekt auf, der das Verhalten des Beobachteten beeinflusst.
3. Die persönliche Beobachtung leidet unter der Selektivität der Wahrnehmung des Beobachters.

Aeppli et al (2016) nennen weitere Nachteile:

- Vertrauen muss aufgebaut werden, um Zugang zu erhalten
- hoher Zeitaufwand bei der Erhebung der Daten
- Gefahr, die kritische Aussenperspektive zu verlieren und unhinterfragt die Sichtweisen des Feldes zu übernehmen
- zu viel Datenmaterial wird aufgezeichnet, ohne die genaue Fragestellung und ein Auswertungsinstrument entwickelt zu haben (S. 193).

Bortz und Döring (1995) beschreiben verschiedene Arten von Beobachtungen. Wenn durch einen Beobachtungsplan festgelegt wird, was beobachtet wird, wann und wo beobachtet wird und wie es protokolliert wird, spricht man von einer standardisierten Beobachtung. Von einer nicht- standardisierten Beobachtung spricht man, wenn die Beobachtung ohne festes Ablaufschema abläuft. Dabei ist das Untersuchungsfeld neu und man sammelt Informationen. Man unterscheidet weiter zwischen einer verdeckten und einer offenen Beobachtung. Bei der verdeckten Beobachtung informiert man den Beobachtenden nicht, wobei bei der offenen Beobachtung die Testperson sich bewusst ist, dass sie beobachtet wird (S. 240).

Atteslander (2000) legt vier Beobachtungsfelder fest:

- Beobachtungsfeld: Wo wird beobachtet?
- Beobachtungseinheit: Was wird wie lange beobachtet?
- Beobachterstatus: Wer beobachtet wie?
- Beobachtungsinstrument: Wie werden die Beobachtungen festgehalten?

4.5 Begründung der Forschungsmethodik

Unter qualitativer Forschung, in deren Rahmen die qualitativen Methoden zur Anwendung kommen, verstehen die Sozialwissenschaften eine sinnverstehende, interpretative wissenschaftliche Verfahrensweise bei der Behebung und Aufbereitung sozial relevanter Daten. Die quantitativen Methoden werden im Rahmen der quantitativen Forschung eingesetzt und repräsentieren eine Vorgehensweise zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte. (Hussy et al, 2010, S. 20)

Nach Hussy et al (2010) überlegt sich ein Forscher nach der Entwicklung seiner Fragestellung, welche Vorgehensweise er für die Überprüfung heranziehen kann. «Mit dem Forschungsansatz bestimmt man also die übergreifende, gegenstandsbezogene Vorgehensweise ...» (Hussy et al, 2010, S. 25).

«Bei der Durchführung einer Untersuchung werden Daten erhoben. Zu den dabei eingesetzten Erhebungsmethoden gehören im quantitativen Vorgehen u. a. das Beobachten, das Testen und das schriftliche und mündliche Befragen» (Hussy et al, 2010, S. 26).

Solange noch keine eigenen Daten erhoben wurden, kann man sicher sein, dass die Herleitung der Hypothesen oder auch nur Nuancen ihrer Formulierung von den eigenen Untersuchungsbefunden unbeeinflusst sind. Jeder Forscher darf zurecht daran interessiert sein, seine eigenen Hypothesen zu bestätigen. Legt er aber die Hypothesen erst nach abgeschlossener Untersuchung schriftlich fest, ist die Versuchung nicht zu leugnen, die Formulierung der Hypothesen so zu akzentuieren, dass deren Bestätigung wahrscheinlicher wird. Die Abfassung des theoretischen Teils einschliesslich der Hypothesenherleitung und -formulierung vor Durchführung der Untersuchung ist der beste Garant für die absolute Unabhängigkeit von Hypothesenformulierung und Hypothesenüberprüfung. (Bortz, 1984, S. 58)

Die Autorin las in diversen Büchern und Artikeln über die positive Wirkung von Hunden auf Menschen, es sind also bereits wissenschaftliche Theorien vorhanden gewesen. Dieses Wissen ermöglicht die Formulierung der ersten Forschungsfragen. Durch die Vertiefung diverser Lektüren, Artikel und die Auseinandersetzung mit der Thematik formuliert die Autorin Fragen, die sie mit Hilfe von Beobachtungen und Befragungen überprüfen will. Befragungen bieten sich an, weil sie einen kleinen zeitlichen Aufwand bedeuten und die Schülerinnen und Schüler die Fragen durchdenken können. Beobachtungen bieten sich an, weil die Interaktionen direkt beobachtet werden können und das Vertrauen zwischen der Autorin und

den Kindern bereits vorhanden ist. Gemein ist beiden Methoden, dass der Interviewereinfluss komplett entfällt. Der Forschungsansatz (Hussy et al., 2010) leitete die Autorin und sie orientierte sich an der quantitativen Forschungsmethodik und am Ablauf der Forschung nach Witt (2001) und Bortz und Döring (2003).

4.6 Erstellung des Fragebogens

Die Autorin erstellt den Fragebogen (siehe Anhang) in Anlehnung an die gelesenen Bücher von Raithel (2008) und Aepli et al. (2016) betreffend der Datenerhebung durch Befragung. Die Fragen für den Bogen ergeben sich für die Autorin aus den Schlussfolgerungen der fachlichen Grundlagen:

- Interaktion bedeutet Beziehung (Tupi, 2017)
- positive Beziehung wirkt positiv auf den Lernerfolg (Tupi, 2017)
- persönlicher Umgangstil wirkt positiv auf den Lernerfolg (Bauer, 2010)
- Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern ist eine Notwendigkeit (Rüedi, 2014)
- gute Beziehung entsteht durch Atmosphäre des Vertrauens (Matthes, 2019)
- Erfolgserlebnisse wirken auf die Motivation und Leistungsmotivation (Matthes, 2019)
- Lob wirkt auf die Leistung (Roth, 2006)
- Anerkennung von Leistung (McClelland, 1987)
- Erfolg wirkt auf die Motivation (McClelland, 1987)
- Motivationssystem durch Beziehung aktivieren (Hubrig, 2010)
- Gesetzte Ziele wirken auf die Motivation (Velica, 2010)
- Wer Ziele hat, ist motiviert (Niermeyer & Seyffert, 2011).

Aus den genannten Schlussfolgerungen sollen die Fragen erfassen,

- ob das Kind gern in die Schule kommt
- ob das Kind am Morgen problemlos aufstehen kann
- ob das Kind motiviert ist
- ob das Kind über Leistungsmotivation verfügt
- ob das Kind die Ziele der Lektion kennt
- ob das Kind von der Autorin gelobt wird
- ob eine gute Atmosphäre im Unterricht herrscht
- ob sich das Kind von der Autorin verstanden fühlt
- ob das Kind gern mit der Autorin redet.

Die farbigen Markierungen entsprechend der Einteilung der Fragen auf den Fragebögen:

Rosarot = Fragen zur Motivation

Lila = Fragen zur Leistungsmotivation

Hellblau = Fragen zur Beziehung.

Die Fragebögen zeigen die Motivation und die Leistungsmotivation der Versuchsgruppe und lassen Schlüsse über die Beziehung zwischen der Autorin und den Schülerinnen und Schülern zu. Im direkten Vergleich der Tage ohne und mit Hund lässt sich ableiten, ob ein Hund im Schulzimmer auf die Motivation und die Leistungsmotivation wirkt und ob ein Hund eine Wirkung auf die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Autorin hat.

Die Fragebögen lassen sich für die Fragestellungen der Arbeit einsetzen, weil sie eine subjektive Einschätzung der einzelnen Schülerinnen und Schüler ermöglichen (Aeppli et al, 2016). Die Kinder können die Fragen in Ruhe durchdenken und es erfordert einen kleinen Zeit- und Personalaufwand (Raithel, 2008). Die Autorin erwartet ehrliche Antworten, da der Test anonym abgegeben werden kann (Aeppli et al, 2016).

Um einen Vergleich erzielen zu können, wird die Versuchsgruppe am 23., 24., 25. und 27. November 2020 den erstellten Fragebogen am Ende des Tages ausfüllen. Der Hund ist in dieser Zeitspanne nicht im Schulzimmer. Ende der ersten Woche werden die Lernenden darüber informiert, dass in der folgenden Woche der Hund Sky täglich anwesend sein wird (30. November, 1., 2. und 4. Dezember 2020).

Die Einverständniserklärung der Eltern und der Schulleitung wurden mündlich eingeholt (Aeppli et al, 2016, S. 174) um die Schülerinnen und Schüler zu befragen.

4.7 Erstellung des Beobachtungsbogens

Die Autorin erstellt den Beobachtungsbogen (siehe Anhang), um die soziale Wirklichkeit nach Atteslander (2000) in Hinsicht auf die Kontaktaufnahme zwischen den Lernenden und der Autorin zu rekonstruieren. Es erfolgt eine standardisierte Beobachtung nach Bortz und Dörig (1995). Es wird ein Beobachtungsplan erstellt. Der Beobachtungsbogen orientiert sich an den vier Beobachtungsfeldern nach Atteslander (2000).

- **Wo wird beobachtet?**

Die Schülerinnen und Schüler der Sonderschule im Zürcher Unterland werden im Schulsetting beobachtet.

- **Wer wird beobachtet?**

Beobachtet werden die drei ausgesuchten Kinder der Versuchsgruppe.

- **Wann wird beobachtet?**

Beobachtet wird vom 23. November 2020 bis 4. Dezember 2020. Beobachtungen werden ab 08:30, ab dem Eintreffen der Kinder ins Klassenzimmer, bis 15 Uhr durchgeführt.

- **Wie werden die Beobachtungen festgehalten?**

Die Autorin erstellt einen Beobachtungsbogen.

- **Was wird beobachtet?**

Jede mündliche Interaktion wird festgehalten. Wenn die Kinder der Versuchsgruppe die Autorin ansprechen, wird das mit einem Strich auf dem Bogen notiert.

Der Beobachtungsbogen hält die Kontaktaufnahmen zwischen der Versuchsgruppe und der Autorin fest. Nach Rüedi (2014) ist der Kontakt zu Schülerinnen und Schülern eine Notwendigkeit. Für Tupi (2017) bedeutet Interaktion Beziehung. Die Beobachtungsbögen erfassen die Anzahl Kontaktaufnahmen während einer Schulwoche ohne Hund und einer Schulwoche mit Hund. Die Autorin vergleicht die Kontaktaufnahmen der Kinder an den Tagen, wenn der Hund nicht im Schulzimmer ist, mit den Tagen, an denen ein Hund im Schulzimmer anwesend ist. Dieser Vergleich zeigt eine mögliche Veränderung der Kontaktaufnahmen auf. Nach den Autoren Rüedi und Tupi (ebd.) würde eine höhere Kontaktaufnahme eine Wirkung auf die Beziehung bedeuten.

Die Autorin führt eine verdeckte Beobachtung nach Kinnear und Taykor (1996) und Bortz und Döring (1995) durch, damit sie auf die Beobachteten keinen Einfluss ausübt und greift ebenfalls auf die standardisierte Beobachtung, nach Bortz und Dörig (1995), zurück. Der Beobachtungsplan wird erstellt.

Die Autorin arbeitet die Fragestellungen und die Auswertungsinstrumente vor der Durchführung aus.

4.8 Versuchsgruppe

Die Mittelstufenklasse der Sonderschule besteht aus sieben Schülerinnen und Schülern. Gemein ist diesen Kindern, dass sie die Schule nicht gern besuchen, sie am Morgen nicht aufstehen wollen und ihre Eltern Mühe haben, die Kinder zur Fahrt im Schulbus zu bewegen. Den Unterricht nehmen die Schüler und die Schülerin, nach eigenen Aussagen, als überflüssig wahr und schaffen es oft nicht, sich für die gestellten Aufgaben zu motivieren. «Da in einer empirischen Untersuchung normalerweise nicht alle möglichen Untersuchungsteilnehmenden ... untersucht werden können, muss die Untersuchung an einer Stichprobe, d.h. einer Teilmenge aller möglichen Teilnehmenden, durchgeführt werden. Von den untersuchten Personen werden dann Rückschlüsse auf die Gesamtheit ... gezogen. Selbstverständlich soll die Gruppe der Personen, die für die Untersuchung letztlich ausgewählt wird, die interessierende Population interessieren» (Aeppli et al, 2016, S. 141). Nach Aeppli et al (ebd.) gibt es die Möglichkeit der Zufallsstichprobe, der geschichteten Zufallsstichprobe und der Klumpenstichprobe (S. 143). Die Autorin bedient sich der Methodik der Zufallsstichprobe. «Die einfache Zufallsstichprobe zeichnet sich dadurch aus, dass alle Mitglieder einer Population die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, ausgewählt zu werden» (ebd.). Nach Aeppli et al (ebd., S. 143- 144) kann ausgelost werden, welche Kinder die Versuchsgruppe bilden, da «die Grundgesamtheit homogen in Bezug auf die interessierenden Merkmale sowie vollständig bekannt ist ...».

Durch die Auslosung fiel die Wahl auf diese Kinder, welche im Folgenden anonymisiert beschrieben werden:

Lara: Lara, weiblich, besucht die 5. Klasse der Mittelstufe. Sie verschläft immer wieder am Morgen und erwischt den Schulbus selten pünktlich. Oft kommt sie gern in die Schule, wenn sie weiss, dass Zeichnen oder NMG auf dem Stundenplan stehen. Sie interessiert sich für Tiere, hat aber Respekt vor grossen Hunden.

Lara besucht die Sonderschule, da sie die öffentliche Schule regelmässig geschwänzt hatte. Die Lehrpersonen konnten sie nicht motivieren, den Unterricht zu besuchen und sie verpasste viel vom Unterrichtsstoff.

Sebi: Sebi, männlich, besucht ebenfalls die 5. Klasse. Er ist am Sportunterricht sehr interessiert und beteiligt sich mit Begeisterung am Sportunterricht. Die Hauptfächer mag Sebi nicht. Er ist im Unterricht nicht aufmerksam, beteiligt sich oft nicht am Unterricht und weiss auch nicht, welche Aufträge er ausführen sollte. Sebi besucht die Sonderschule unter anderem, da beide Eltern arbeiten und seine Betreuung oft nicht gewährleisten können. So

war Sebi oft allein draussen, ging abends nicht nach Hause und fiel im Unterricht durch Müdigkeit und Verweigerung auf.

Stivi: Stivi, männlich, besucht die 4. Klasse der Sonderschule. Er gehört zu den Kindern, die absolut nicht gern in die Schule kommen. Mit den Eltern wurden bereits diverse Gespräche geführt, da die Mutter ihn oft nicht dazu bewegen kann, aufzustehen oder in den Schulbus einzusteigen. Nach eigenen Aussagen mag er keines der Schulfächer und will einfach Zuhause sein. Stivi spricht selten über sich oder über sein Zuhause. Stivi besucht die Sonderschule, da er an seinem Wohnort komplett die Schule verweigerte. Er hat selbst einen Hund Zuhause.

4.9 Sky, der Hund

Sky ist ein männlicher, unkastrierter Schweizerischer Weisser Schäferhund. Er wurde 2018 geboren. Zuhause wächst der Hund mit zwei Kindern auf und ist sich den Umgang mit Kindern gewöhnt.

Er wird ausschliesslich für die Arbeit in der Klasse der Autorin eingesetzt. Der Hund zeigt in der Schule ein ruhiges Wesen und verbringt die Zeit sehr gern mit Menschen, speziell mit Kindern.

Sky bringt die von Beetz (2019) genannten Voraussetzungen (vgl. 2.2.3.5) mit, um in der Schule eingesetzt werden zu können.

4.10 Evaluation

«Evaluation ist ein vielschichtiger Begriff, der ganz unterschiedlich akzentuiert werden kann. Vom Begriff her stammt Evaluation vom lateinischen Wort «valor» (Wert) ab und kann folglich mit «Bewertung» oder «Beurteilung» umschrieben werden» (Aeppli et al, 2016, S. 216).

Evaluation (Evaluierung) ist in der allgemeinen Bedeutung des Begriffs die Beschreibung, Analyse und Bewertung von Prozessen und Organisationseinheiten, insbesondere im Bildungsbereich, in den Bereichen Gesundheit und Entwicklungshilfe, der Verwaltung oder der Wirtschaft. Evaluation kann sich sowohl auf den Kontext (Voraussetzungen, Rahmenbedingungen), die Struktur, den Prozess als auch auf das Ergebnis (Produkt) beziehen. (Hussy et al, 2010, S. 28)

Aufgrund von Evaluationsfragen werden Daten erhoben und systematisch dokumentiert. Dazu gelangen verschiedene empirische Methoden (zum Beispiel

Fragebogenerhebung oder Interview) zum Einsatz. Liegen die Daten vor, werden diese bewertet und interpretiert, beispielsweise hinsichtlich der Zielerreichung des evaluierten Projekts. Im Gegensatz zum Alltagshandeln werden das methodische Vorgehen und die Bewertungskriterien offen gelegt und transparent gemacht. (Aeppli et al, 2016, 216)

Im Evaluationsprozess werden Daten erhoben, gesichert und zur Datenanalyse aufbereitet, um anschliessend eine Datenanalyse durchzuführen (Aeppli et al, 2016, S. 225). «Diese Evaluationsergebnisse werden schliesslich bewertet und interpretiert» (Aeppli et al, 2016, S. 227). «Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt, indem die Ergebnisse kritisch hinterfragt und zu Theorien und bereits vorliegenden Forschungsergebnissen in Bezug gestellt werden» (ebd., S. 227).

Abgeschlossen wird eine Evaluation mit Empfehlungen oder mit einem Fazit. Die Empfehlungen stützen sich auf die Evaluationsergebnisse und liefern Hinweise zur Optimierung des evaluierten Gegenstands oder zeigen mögliche Alternativen zur Weiterentwicklung auf. Die Empfehlungen sind konkret und auf die verschiedenen Adressaten der Evaluation hin zugeschnitten. (Aeppli et al, 2016, S. 227)

Nach der Erhebung der Daten durch die Befragungen und Beobachtungen, müssen diese zur Datenanalyse aufbereitet werden. Um Merkmalsausprägungen bei allen befragten Personen anzuschauen und miteinander zu vergleichen, schlagen Aeppli et al (Aeppli et al, 2016, S. 265) vor, ihnen Zahlenwerte zuzuordnen. «Das Vorhandensein von Zahlenwerten ermöglicht es beispielsweise, auszuzählen, wie oft eine bestimmte Merkmalsausprägung ... vorkommt» (ebd.).

Aeppli et al (ebd., S. 265) nennen vier Skalenniveaus für die Beschreibung von Merkmalsausprägungen: die Nominalskala, die Ordinalskala, die Intervallskala und die Verhältnisskala. «Die Skalenniveaus legen fest, wie man die Zahlen interpretieren darf und welche Operationen mit den Zahlen sinnvoll sind» (ebd. S. 265). «Die Ordinalskala ordnet den Objekten die Zahlen so zu, dass das Objekt mit den grössten/ höheren Merkmalsausprägungen die grössere Zahl erhält. Die Zahlen haben hier eine ordnende Funktion und erlauben die Bildung einer Reihenfolge bezüglich der Ausprägung eines Merkmals» (ebd., S. 266). «Man spricht bei den eingetragenen Ausprägungen eines Merkmals auch von Rohwerten. Bei den Rohwerten handelt es sich um kodierte Daten, d.h. jeder sprachlichen Antwortmöglichkeit muss vorgängig ein numerischer Wert zugeordnet werden ...» (ebd., S. 270).

Die Autorin greift bei der Bewertung der Fragen im Fragebogen auf Smileys zurück. Dubler (2020) führt aus, dass sich Freude, Spass und Wut gut mit Smileys beschreiben lassen und die Befindlichkeit und die Stimmung der Person gut zum Ausdruck bringen. Täglich werden Smileys zur Kommunikation genutzt und somit ist die Deutung der Smileys allen Schülerinnen und Schülern vertraut.

Weitere Vorteile bei der Verwendung von Smileys sind nach Dubler (2020), dass Smileys leicht verständlich sind, zum Mitmachen animieren und ein schnelles Feedback abgegeben werden kann.

Dementsprechend legt die Autorin folgende Werte für die Beantwortung der Fragen des Bogens fest:

$$\text{☹ ☹} = - 2 \qquad \text{☹} = - 1 \qquad \text{😊} = 1 \qquad \text{😊 😊} = 2$$

Für die Dokumentation erstellt man eine übersichtliche Darstellung mit Hilfe eines Kodeplanes: «Durch die Dokumentation in einem Kodeplan ist eine übersichtliche Darstellung von wichtigen Informationen zum Datensatz gegeben. Damit kann die Kodierung auch später noch nachvollzogen und die Bedeutung der Werte erschlossen werden» (Aeppli et al, S. 271).

Der Kodeplan der Befragung mit einem Fragebogen in Anlehnung an die Theorie nach Aeppli et al (ebd., S. 269- 273) wird hier dargestellt.

Tabelle 1: Kodeplan Fragebogen

Kurzbezeichnung	Bedeutung	Ausprägung	Bezeichnung fehlender Werte
Nr.	Nummer des Fragebogens	1 - 24	Leere Zelle
Gern Sch. o. H.	Ausprägung, wie gern SuS in die Schule kommen ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Gern Sch. m. H.	Ausprägung, wie gern SuS in die Schule kommen mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Aufst. o. H.	Wie schwer fällt es SuS am Morgen aufzustehen ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Aufst. m. H.	Wie schwer fällt es SuS am Morgen aufzustehen mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Mot. o. H.	Wie motiviert sind die SuS ohne Hund im Schulzimmer in die Schule zu kommen	-2 bis 2	Leere Zelle
Mot. m. H.	Wie motiviert sind die SuS mit Hund im Schulzimmer in die Schule zu kommen	-2 bis 2	Leere Zelle

Ziel o. H.	Kennen die SuS die Ziele der Lektion ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Ziel m. H.	Kennen die SuS die Ziele der Lektion mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Aufg. o. H.	Lösen die SuS die Aufgaben richtig ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Aufg.m. H.	Lösen die SuS die Aufgaben richtig mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Lob o. H.	Werden die SuS gelobt ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Lob m. H.	Werden die SuS gelobt mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Wohlf. o. H.	Fühlen sich SuS wohl ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Wohlf. m. H.	Fühlen sich SuS wohl mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Verst. o. H.	Fühlen sich Sus von der Autorin verstanden ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Verst. m. H.	Fühlen sich SuS von der Autorin verstanden mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Reden o. H.	Können SuS mit der Autorin gut reden ohne Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle
Reden m. H.	Können SuS mit der Autorin gut reden mit Hund im Schulzimmer	-2 bis 2	Leere Zelle

Der Kodeplan der Beobachtungen in Anlehnung an die Theorie nach Aeppli et al (ebd., S. 269-273) wird hier dargestellt.

Tabelle 2: Kodeplan Beobachtungen

Kurzbezeichnung	Bedeutung
Mo. o. H.	Montag, 23.11.20, ohne Hund im Schulzimmer
Mo. m. H.	Montag, 30.11.20, mit Hund im Schulzimmer
Di. o. H.	Dienstag, 24.11.20, ohne Hund im Schulzimmer
Di. m. H.	Dienstag, 1.12.20, mit Hund im Schulzimmer
Mi. o. H.	Mittwoch, 25.11.20, ohne Hund im Schulzimmer
Mi. m. H.	Mittwoch, 2.12.20, mit Hund im Schulzimmer
Fr. o. H.	Freitag, 27.11.20, ohne Hund im Schulzimmer
Fr. m. H.	Freitag, 4.12.20, mit Hund im Schulzimmer

In einer Urliste werden «die Merkmale als Spaltentitel eingetragen und die Rohwerte dazu für jeden Fragebogen bzw. jede befragte Person jeweils in einer Zeile festgehalten» (Aeppli et al, S. 270).

Tabelle 3: Urliste Hund nicht im Schulzimmer

Nr.	Gern Sch. o. H.	Aufst. o. H.	Mot. o. H.	Ziel o. H.	Aufg. o. H.	Lob o. H.	Wohlf. o. H.	Verst. o. H.	Reden o. H.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Tabelle 4: Urliste Hund im Schulzimmer

Nr.	Gern Sch. m. H.	Aufst. m. H.	Mot. m. H.	Ziel m. H.	Aufg. m. H.	Lob m. H.	Wohlf. m. H.	Verst. m. H.	Reden m. H.
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

Als Darstellungsmöglichkeit bietet sich die grafische Darstellung an, welche nach Aeppli et al (2016, S. 278) folgende Vorteile aufweist:

- «grössere Übersichtlichkeit
- grössere Einprägsamkeit
- grössere Attraktivität (die grafische Darstellung weckt Interesse und erhöht damit die Lesebereitschaft, sie lockert einen Text im Sinne einer Abwechslung auf)».

Säulendiagramme können für ordinalskalierte Auswertungen verwendet werden. Nach Aeppli et al (2016) werden sie folgendermassen charakterisiert: «Die Häufigkeiten der Merkmalsausprägungen werden durch Säulen dargestellt. Die Höhe der Säulen spiegelt die Anzahl von Beobachtungen (absolute Häufigkeiten) oder den prozentualen Anteil der Beobachtungen (relative Häufigkeiten) wider» (ebd., S. 281).

Die Autorin stellt ihre Auswertungen der Befragung mit Hilfe von Säulendiagrammen dar. Täglich füllen die Lernenden der Versuchsgruppe den Fragebogen mit den neun Fragen aus. Jede Frage bietet die Möglichkeit, minus zwei, minus einen, einen oder zwei Punkte zu verteilen.

Das Vorgehen, um die Resultate der Fragebögen darzustellen, ist das folgende:

Säulendiagramm Befragung Motivation, Leistungsmotivation und Beziehung

Die Höhe der Säule ergibt sich aus der Summe aller Werte der Antworten der Versuchsgruppe auf die jeweilige Frage ohne den Hund im Schulzimmer im direkten Vergleich mit der jeweiligen Frage mit dem Hund im Schulzimmer. Der höchste Wert der Merkmalsausprägung kann bei drei Kindern und jeweils vier Befragungstagen vierundzwanzig und der tiefste Wert minus vierundzwanzig betragen.

Die horizontale Achse zeigt die Kurzbezeichnung der gestellten Fragen.

Die vertikale Achse zeigt die Merkmalsausprägung mit minus vierundzwanzig als tiefsten und vierundzwanzig als höchsten Wert.

Dies ermöglicht es, die Tage ohne den Hund direkt mit den Tagen mit dem Hund im Schulzimmer zu vergleichen (23. und 30. November 2020, 24. November und 1. Dezember 2020, 25. November und 2. Dezember 2020 und 27. November und 4. Dezember 2020).

Säulendiagramm Beobachtungen

Die Ergebnisse der Beobachtungen werden ebenfalls mit Hilfe von Säulendiagrammen präsentiert. An jedem Tag, ohne und mit Hund, werden die Kontaktaufnahmen der Schülerinnen und Schüler mit der Autorin summiert. Die einzelnen Wochentage ohne den Hund im Schulzimmer und mit dem Hund im Schulzimmer werden anschliessend direkt miteinander verglichen und lassen einen Rückschluss zu, ob sich die Kontaktaufnahme zwischen der Autorin und der Versuchsgruppe verändert.

Die horizontale Achse zeigt die Kurzbezeichnung der beobachteten Tage.

Die vertikale Achse zeigt die Merkmalausprägungen mit null als tiefsten und hundertzwanzig als höchsten Wert.

4.11 Gütekriterien quantitativer Forschung

Hussy et al (2010) erklären, dass die Wissenschaftlichkeit empirischer Forschung an sogenannten Gütekriterien geprüft wird: «Es gehört schon seit Jahrzehnten zum Standard quantitativer Untersuchungen, sich an den sog. klassischen Gütekriterien messen zu lassen bzw. die Untersuchungen so zu planen, dass sie diesen nach ihrem Abschluss genügen. Das bedeutet, dass sich nicht jede empirische Untersuchung wissenschaftlich nennen kann, sondern diese Kriterien erfüllen muss» (S. 22).

Nach Aeppli et al (2016) umfassen die drei grundlegenden Bereiche von quantitativen Gütekriterien die Objektivität, die Reliabilität und die Validität.

«Die Objektivität eines Messinstruments bezieht sich auf die Unabhängigkeit der Messergebnisse von der Person, die die Messung durchführt. Es darf also keine Rolle spielen, wer einen Test durchführt ... resp. wer die Resultate auswertet ... oder interpretiert ...» (Aeppli et al, 2016, S. 141).

Um festzuhalten, wie zuverlässig ein Instrument ein Merkmal misst, wird, nach Aeppli et al (2016), die Reliabilität oder Messgenauigkeit ermittelt. «Eine perfekte Reliabilität würde bedeuten, dass bei der Messung kein Messfehler auftritt, was in der Praxis nie der Fall sein kann, da, wie bereits erwähnt, Probandinnen resp. Probanden müde oder unkonzentriert sein können ...» (S. 140).

5. Ergebnisse

In diesem Teil der Masterarbeit werden die Ergebnisse der Befragung und der Beobachtungen dargestellt. Der Einfluss des Hundes auf den Unterricht und die Gruppe werden beschrieben. Die Auswirkungen auf die Motivation, die Leistungsmotivation, die Kontaktaufnahmen und die Beziehung werden erläutert.

5.1 Ergebnisse der Befragungen und Beobachtungen

Die Schülerinnen und Schüler entschieden sich gegen eine anonyme Abgabe der Fragebögen. Somit sind die Antworten den jeweiligen Kindern zuordnungsbar.

An den Tagen 23., 24., 25. und 27. November 2020 wurden die drei Kinder der Versuchsgruppe, **Lara**, **Sebi** und **Stivi** mit den Fragebögen zum Thema Motivation, Leistungsmotivation und Beziehung **ohne Hund im Schulzimmer** befragt. Ihre Antworten zu den gestellten Fragen finden sich in der folgenden Tabelle.

Den Antworten der Kinder wurden die Werte minus zwei, minus eins, eins oder zwei zugeteilt, je nachdem, welchen Smiley sie angekreuzt haben. Diese Werte wurden in die Tabelle eingetragen und alle Werte für die gleiche Frage wurden summiert. Das Resultat ist unter «total» zu finden.

Tabelle 5: Hund nicht im Schulzimmer

Nr.	Gern Sch. o. H.	Aufst. o. H.	Mot. o. H.	Ziel o. H.	Aufg. o. H.	Lob o. H.	Wohlf. o. H.	Verst. o. H.	Reden o. H.
1	1	-2	-1	-1	-1	-1	1	-1	1
2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3	-2	-2	-2	-2	-1	1	-2	-1	1
4	-1	-2	1	-1	1	1	1	1	1
5	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1
6	-2	-2	-2	-1	1	1	-1	1	1
7	1	-2	-1	1	1	1	1	1	1
8	-1	-2	-1	-1	1	1	-1	-1	-1
9	-2	-2	-2	1	1	-1	-2	-2	-2
10	1	-2	-1	1	1	1	1	1	1
11	-1	-2	-1	1	-1	1	-1	1	1
12	-2	-2	-2	1	1	1	-1	1	1
Total	-10	-22	-14	-1	4	6	-6	-1	5

An den Tagen 30. November, 1., 2., und 4. Dezember **befand sich der Schulhund Sky im Schulzimmer**. An den Tagen wurden die Kinder der Versuchsgruppe ebenfalls befragt. Das Vorgehen bei der Auswertung ist dasselbe, wie bei der Befragung ohne den Schulhund im Schulzimmer.

Tabelle 6: Hund im Schulzimmer

Nr.	Gern Sch. m. H.	Aufst. m. H.	Mot. m. H.	Ziel m. H.	Aufg. m. H.	Lob m. H.	Wohlf. m. H.	Verst. m. H.	Reden m. H.
13	1	-2	-1	1	1	1	2	1	2
14	2	-1	2	1	1	1	2	1	2
15	2	-1	2	1	1	1	2	1	1
16	1	-1	2	1	1	1	2	1	2
17	2	-1	2	1	1	1	1	1	1
18	2	1	2	-1	-1	1	2	1	2
19	1	-1	2	1	1	1	2	1	1
20	2	1	2	-1	1	1	2	1	1
21	2	-1	2	1	1	1	2	1	1
22	2	-1	2	1	1	1	1	1	1
23	2	-2	2	-1	-1	2	1	1	2
24	2	-1	2	1	1	1	1	1	2
Total	21	-10	21	6	8	13	20	12	18

Während der zweiwöchigen Beobachtungsphase wurden alle verbalen Kontaktaufnahmen der drei Kinder der Versuchsgruppe protokolliert. Die Anzahl der Kontaktaufnahmen der drei Schülerinnen und Schüler wurde täglich summiert. In der Tabelle sind die Kontaktaufnahmen ohne und mit Schulhund im Schulzimmer aufgeführt.

Tabelle 7: Beobachtungen mit und ohne Hund

Kurzbezeichnung	Anzahl Kontaktaufnahmen
Mo. o. H.	45
Mo. m. H.	92
Di. o. H.	56
Di. m. H.	90
Mi. o. H.	23
Mi. m. H.	45
Fr. o. H.	52
Fr. m. H.	102

Um eine übersichtliche und leserfreundliche Interpretation der Ergebnisse zu ermöglichen, werden die Resultate mit Hilfe von Säulendiagrammen dargestellt. Die Ergebnisse der Tage 23. und 30. November 2020, 24. November und 1. Dezember 2020 und 25. November und 4. Dezember 2020 werden nun direkt miteinander verglichen. Die erste Säule steht jeweils für den Tag ohne den Schulhund im Schulzimmer. Die zweite Säule stellt den gleichen Wochentag mit dem Schulhund im Schulzimmer dar.

Säulendiagramm Befragungen Motivation

Tabelle 8: Säulendiagramm Befragungen Motivation

Säulendiagramm Befragungen Leistungsmotivation

Tabelle 9: Säulendiagramm Befragungen Leistungsmotivation

Säulendiagramm Befragungen Beziehung

Tabelle 10: Säulendiagramm Befragungen Beziehung

Säulendiagramm Beobachtungen Beziehung

Tabelle 11: Säulendiagramm Beobachtungen Beziehung

5.2 Erklärung der Ergebnisse der Befragungen und der Beobachtungen

Befragung Motivation:

Die Versuchsgruppe kam mit einem Wert von minus zehn gar nicht gern zur Sonderschule. Die Anwesenheit des Hundes bewirkte, dass sich dieser Wert in den stark positiven Bereich verschob. Vom höchstmöglichen Wert vierundzwanzig bewertete die Versuchsgruppe mit einundzwanzig während der Woche mit dem Hund es als sehr positiv, wie gern sie in die Schule kam.

Das Aufstehen am Morgen fiel der Versuchsgruppe weiterhin schwer. Der Wert, den die Versuchsgruppe einschätzte, um morgens aufzustehen, halbierte sich zwar im Vergleich zur Woche ohne den Hund im Schulzimmer. Trotzdem ist das Aufstehen ob mit oder ohne Hund im Schulzimmer im negativen Bereich der Ausprägung.

Die Motivation, zur Schule zu kommen, erhöhte sich massiv in der Zeit, in der ein Hund im Schulzimmer war. Ohne Hund befand sich der Wert im negativen Bereich. Die Anwesenheit des Hundes im Unterricht bewirkte, dass die Versuchsgruppe angab, mit einem Wert von einundzwanzig, sehr motiviert zu sein, täglich zur Schule zu kommen.

Befragung Leistungsmotivation:

Die Befragung zur Leistungsmotivation zeigt, dass der anwesende Hund in der Sonderschule dazu beiträgt, dass die Versuchsgruppe das Kennen der Ziele der Lektion und die Menge der richtig gelösten Aufgaben als positiver wahrnimmt als ohne Hund im Schulzimmer. Das Kennen der Ziele wurde ohne den Hund im Schulzimmer im leicht negativen Bereich, mit minus eins, bewertet. Während der Hund im Schulzimmer war, beurteilte die Versuchsgruppe das Kennen der Ziele der Lektion mit einem Wert von sechs, von möglichen vierundzwanzig, also besser.

Auch die Menge der richtig gelösten Aufgaben verdoppelte sich auf den Wert von acht in der Zeit, als der Hund den Tag in der Schule verbrachte.

Die Schülerinnen und Schüler sagten aus, dass sie in der Zeit, als der Hund im Schulzimmer war, von der Autorin mehr gelobt wurden. Auch hier verdoppelte sich der Wert von sechs auf dreizehn.

Befragung Beziehung:

Der Hund wirkte auf das allgemeine Wohlbefinden der Versuchsgruppe. Ohne Hund im Schulzimmer erteilten die Kinder der Frage nach dem Wohlfinden einen negativen Wert von minus sechs. Der Hund bewirkte eine Steigerung auf einen Wert von zwanzig.

Die Kinder fühlten sich in der Zeit, in der der Hund im Schulzimmer war, von der Autorin verstanden. Sie beurteilten die Frage, ob sie sich von der Autorin verstanden fühlen, ohne den Hund im negativen Bereich. Der Hund im Schulzimmer bewirkte eine Verbesserung um das Vierfache und erhöhte sich auf zwanzig.

Auch die Befragung, wie gut die Versuchsgruppe mit der Autorin reden kann, zeigte eine Steigerung mit dem Hund im Schulzimmer auf. Von einem Anfangswert von fünf ohne einen Hund im Schulzimmer, erreichte der Wert achtzehn in der Zeit, als der Hund im Schulzimmer war.

Beobachtungen Beziehung

Die Interpretation der Säulendiagramme lässt den Schluss ziehen, dass die Anwesenheit eines Hundes zu einer deutlichen Erhöhung der Kontakte geführt hat. An den Tagen, an denen ohne den Hund die Kontaktaufnahmen notiert wurden, fanden zwischen dreiundzwanzig bis sechsundfünfzig Kontaktaufnahmen statt. Der tiefste Wert wurde am Mittwoch festgestellt, wobei mittwochs nur bis Mittag der Unterricht stattfindet. An den Tagen mit dem Hund verdoppelten sich nahezu die notierten Kontaktaufnahmen ohne den Hund im Schulzimmer der Vorwoche. Die Anzahl der Kontaktaufnahmen beliefen sich zwischen fünfundvierzig bis hundertzwei mit Hund.

5.3 Einfluss des Hundes auf den Unterricht

Neben den Befragungen und den Beobachtungen bezüglich Kontaktaufnahme konnte die Autorin folgende Einflüsse des Hundes feststellen:

Positiver Einfluss:

- Freude an der Schule
- Kinder kommen gut gelaunt in den Unterricht
- Freude und Motivation an den Aufgaben
- Kinder fokussieren sich auf die Autorin und den Hund
- Viel Gesprächsstoff

- Niedriger Geräuschpegel
- Vorsichtiges Agieren
- Einhaltung der besprochenen Regeln.

Die Auswertungen der Befragungsbögen zeigen auf, dass die Schülerinnen und Schüler sehr gern in die Schule kamen, wenn der Hund im Schulzimmer anwesend war. Der Autorin fiel auf, dass die Freude der Kinder sehr gross war, täglich auf den Hund zu treffen, der im Schulzimmer auf die Lernenden wartete. Es herrschte während der Anwesenheit des Hundes vorwiegend eine positive Atmosphäre und die Kinder waren gut gelaunt.

Da der Hund oft neben der Autorin lag, fokussierte sich die Versuchsgruppe auf die Autorin. Sie nahmen dadurch die Erklärungen und die Aufträge bewusster auf. Die Aufgaben wurden schneller begonnen und die Kinder wirkten motiviert und fleissig.

Der Hund bot immer wieder Gesprächsstoff. Auch während des Unterrichtes wurde der Hund von den Kindern beobachtet und in den Pausen konnte darüber gesprochen werden. Stivi war das Kind, welches am intensivsten auf den Hund reagierte. Er sprach die Autorin in Anwesenheit des Hundes deutlich mehr an als in der Zeit ohne den Hund.

Der Hund im Schulzimmer führte zu einem niedrigen Geräuschpegel. Im Vorfeld wurde unter anderem besprochen, dass ein Hund Stille bevorzugt. Die Kinder hielten sich daran und flüsterten im Schulzimmer. Sie bewegten sich langsamer und nahmen Rücksicht auf den schlafenden Hund.

Negativer Einfluss:

- Aufmerksamkeit der Autorin wird auf den Hund gelenkt
- Aufmerksamkeit der Kinder wird auf den Hund gelenkt
- Rückzugsort des Hundes wird nicht akzeptiert
- Viel Gesprächsstoff
- Durcheinanderbringen des Tagesablaufs
- Schmutz.

Während der ersten Tage musste sich die Autorin vermehrt auf den Hund konzentrieren. Dem Hund mussten die geltenden Regeln im Schulzimmer auch zuerst beigebracht werden. Das führte dazu, dass ein Teil der Aufmerksamkeit nicht der Klasse, sondern dem Hund galt.

Am ersten Tag fiel es den Kindern schwer, die besprochene Regel, einen schlafenden Hund nicht zu stören, einzuhalten. Einige Kinder mussten immer wieder daran erinnert werden, den Rückzugsort des Hundes zu respektieren.

Die Versuchsgruppe registrierte während der ersten Tage jede Bewegung des Hundes. Es fiel ihnen am ersten Tag sehr schwer, sich auf die Aufträge zu konzentrieren, da der Hund sehr spannend war. Dies brachte am ersten Schultag des Hundes auch den gewohnten Tagesablauf durcheinander, da der Hund ausserhalb der Pause auf die Hundetoilette musste. Der Hund bot immer wieder Gesprächsstoff-auch während der Lektionen. Der Hund bewegte sich im Schulzimmer frei. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit der Kinder immer wieder auf den Hund gelenkt. Oft wollten die Schülerinnen und Schüler sofort über den Hund sprechen und es fiel ihnen schwer, damit bis zur Pause zu warten.

Während der Wintermonate brachte der Hund viel Schmutz ins Schulzimmer mit. Teilweise musste der Dreck nach dem Beginn der Lektion entfernt werden.

5.4 Einfluss des Hundes auf die Versuchsgruppe

Da die Schülerinnen und Schüler auf die anonyme Abgabe der Befragungsbögen verzichteten, lassen sich auch Aussagen über die einzelnen Kinder treffen.

Am deutlichsten wirkte der Hund im Schulzimmer darauf, dass alle drei Kinder der Versuchsgruppe gern in die Schule kamen. Ebenfalls motivierte in Anwesenheit des Hundes die Kinder, in die Schule zu kommen. Das Vorhandensein des Hundes wirkte sich stark darauf aus, dass die Versuchsgruppe die Gespräche mit der Autorin als sehr gut wahrnahm.

Lara:

Lara zeigte in verschiedenen Punkten, dass der Hund einen Einfluss auf ihr Verhalten hat. Lara verschlief in der ersten Woche, als kein Hund im Schulzimmer war, zwei Mal. In der zweiten Woche, als der Hund die Woche im Schulzimmer verbrachte, erschien sie immer pünktlich in der Schule und das Aufstehen fiel ihr ein wenig leichter. In der ersten Woche am Freitag machte sie sich Sorgen, als sie erfuhr, dass ein Schäferhund ins Schulzimmer kommen wurde. Am Montagvormittag war sie eher zurückhaltend, beobachtete den Hund genau. Als sie erkannte, dass der Hund allen Kindern freundlich begegnete, suchte sie gezielt die Nähe des Hundes.

Laras Motivation zur Schule zu kommen war sehr gross, als der Schulhund präsent war. Sie fühlte sich, nach eigenen Aussagen, in der Zeit ausgesprochen wohl in der Schule.

Sebi:

Die Anwesenheit des Hundes bewirkte bei Sebi, dass er gern in die Schule kam. Er hatte zwar nach wie vor Mühe, am Morgen aufzustehen. Trotzdem war Sebi motiviert, zur Schule zu

kommen und er fühlte sich mit einem Hund im Schulzimmer deutlich wohler in der Schule als ohne Hund. Der Hund beeinflusste auch die Meinung Sebis, ob man mit der Autorin gut reden kann. In Anwesenheit des Hundes nahm Sebi die Autorin als gute Gesprächspartnerin wahr.

Stivi:

Stivi kam nie gern in die Schule und verbrachte die Zeit viel lieber Zuhause. Das Aufstehen fiel ihm jeden Morgen sehr schwer. Als er erfuhr, dass ein Hund eine Woche in der Schule verbringen würde, erleichterte dies ihm ein kleines bisschen das Aufstehen. Eindeutig beeinflusste der Hund das Empfinden Stivis bezüglich des Wohlfühlens in der Schule. Stivi fühlte sich in der Woche mit dem Hund im Schulzimmer sehr wohl. Auch fühlte er von mir besser verstanden als ohne Hund. Stivi nahm eine Verbesserung der Gespräche wahr und beurteilte in Anwesenheit des Hundes, dass man mit der Autorin gut reden kann. Die Anzahl der Kontaktaufnahmen erhöhten sich massiv in der Zeit, als der Hund im Schulzimmer war.

5.5 Kontaktaufnahme der Schülerinnen und Schüler zur Autorin

Ein gemeinsames Interesse kann Menschen verbinden. Das gemeinsame Interesse zeigte sich während der Beobachtungsphase in Form eines Schäferhundes im Schulzimmer. Die Zahlen sprechen für sich: in der Woche als der Hund im Schulzimmer anwesend war, verdoppelte sich die Anzahl der Kontaktaufnahmen im Vergleich zur Beobachtungswoche, als kein Hund im Schulzimmer war. Die Kinder interessierten sich für den Neuling, der das Schulzimmer beschnupperte und jedes Kind freundlich begrüßte. Die Kinder wurden offener und freier in der Erzählung über sich selbst. Sie traten einfacher in Kontakt mit der Autorin. Der Hund führte zu einer deutlich erhöhten Begegnung zwischen der Autorin und der Versuchsgruppe. Die Kontaktaufnahmen waren über den ganzen Tag verteilt und beinhalteten:

- Fragen zum Hund Sky,
- Erzählungen betreffend einen eigenen Hund,
- Erfahrungen mit Hunden
- allgemeine Erzählungen über den Alltag und das Zuhause der Kinder.
- schulische Themen.

Die Anwesenheit des Hundes bot während der Woche sehr viele Unterhaltungsmöglichkeiten an. Vor dem Unterricht, während der Pausen und auch am Nachmittag ergaben sich diverse Sprechkanäle, welche eine Kontaktaufnahme zwischen der Autorin und der Versuchsgruppe

ermöglichten. Teilweise wurde auch während des Unterrichtes das Thema Hund angeschnitten. Ende der Woche war die Kontaktaufnahme am höchsten.

Die vielen Gespräche bewirkten eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Hunde- und Tierhaltung. Die Schülerinnen und Schüler tauschten sich über die Verantwortung und den Respekt Tieren gegenüber aus. Nach AIHAIO (2014) bewirkt dies, dass Kinder zu verantwortungsvollen Tierhalterinnen und Tierhaltern erzogen werden.

5.6 Motivation und Leistungsmotivation der Versuchsgruppe

Die Motivation erhöhte sich stark durch die Anwesenheit des Hundes. Die Schülerinnen und Schüler kamen gern und motiviert in die Schule. Die Motivation konnte durch den Hund verdreifacht werden.

Nur eine kleine Verbesserung zeigte sich im Bereich der Motivation, wenn es um das Aufstehen ging. Die Kinder der Versuchsgruppe hatten nach wie vor Mühe, am Morgen aufzustehen, auch wenn sie wussten, dass der Hund im Schulzimmer sein würde.

Im Bereich der Leistungsmotivation fanden kleine Fortschritte statt. Es gab einen Zuwachs am Wissen, welches jeweils die Ziele der Lektionen gewesen waren. Auch die Anzahl der richtig gelösten Aufgaben nahm in der Zeit zu, in der der Hund im Schulzimmer war und die Schülerinnen und Schüler fühlten sich öfter gelobt.

6. Diskussion

In diesem Teil der Masterarbeit werden die gestellten Fragen beantwortet. Es werden die wichtigen Ergebnisse diskutiert. Ebenfalls geht die Autorin auf das methodische Vorgehen ein.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Erhöht ein Hund im Schulzimmer die Motivation, in die Schule zu kommen?

Der Hund Sky verbrachte eine Woche im Schulzimmer der Sonderschule. Die ausgesuchten Kinder der Versuchsgruppe verband, dass sie die Schule nicht gern besuchen. Die Motivation, zur Schule zu kommen und am Unterricht teilzunehmen, war äusserst gering. Nach der ersten Woche, in der die Versuchsgruppe ohne den Hund im Schulzimmer beobachtet und zu ihrer eigenen Einschätzung bezüglich der Motivation, der Leistungsmotivation und der Beziehung befragt wurden, erfuhren die Kinder, dass in der Folgewoche ein Hund im Schulzimmer anwesend sein würde. Die Schülerinnen und Schüler reagierten sehr erfreut. Die Vorfreude war gross und am ersten Schultag mit dem Hund im Schulzimmer erschienen alle pünktlich. Beetz (2019) macht darauf aufmerksam, dass ein Hund im Schulzimmer eine positive Stimmung und auch eine positive Einstellung zur Schule auslösen kann. Die Autorin bestätigt die Einschätzung Beetz (ebd.). In der kompletten Woche mit dem Schulhund erschienen alle Kinder der Versuchsgruppe pünktlich. Die Befragung der Schülerinnen und Schüler zeigt ein eindeutiges Bild. Die Kinder kamen in der Schulwoche, als der Hund im Schulzimmer war, gern und auch viel motivierter in die Schule als in der Zeit ohne Hund.

Ebenfalls verbindet die Kinder der Versuchsgruppe das Problem, am Morgen aufzustehen. Die Befragungen in der Woche ohne den Hund zeigten auf, wie schwer es der Versuchsgruppe tatsächlich fällt, sich an die festgelegten Unterrichtszeiten zu halten. Selbst das Wissen, dass der Hund im Schulzimmer ist und die Kinder der Versuchsgruppe sich eigentlich als motiviert einstufen, um in die Schule zu kommen, vermochte wenig daran zu ändern, dass das Aufstehen schwerfällt. Die Befragung zeigte lediglich eine leichte Verbesserung in dieser Hinsicht.

Die Autorin teilt die Erkenntnis der Schulhund Schweiz Internetseite (n.d.), dass ein Hund als Motivator wirkt und sich die Motivation erhöht, wenn ein Schulhund im Klassenzimmer anwesend ist.

Erhöht ein Hund im Schulzimmer die Leistungsmotivation in den Lektionen?

Die Autorin beschäftigte sich mit der Frage, ob ein Hund im Schulzimmer die Leistungsmotivation erhöhen kann. Leistungsmotivation entsteht durch das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren (vgl. 2.2.5.2). Von Niermeyers und Seyfferts (2011) Aussage ausgehend, dass nur wer Ziele hat, motiviert sein kann und dass richtig formulierte Lernziele (Velica, 2010) auf die Motivation wirken, befragte die Autorin die Versuchsgruppe, ob sie die Ziele der Lektionen kennt. Die Befragung ohne Hund wies einen leicht negativen Wert auf. Die Ziele waren den Kindern teilweise bekannt. Bei der Befragung in der Woche, als der Hund im Schulzimmer anwesend war, besserte sich der Wert und befand sich im positiven Bereich.

Die Schülerinnen und Schüler lösten in der Woche, als der Hund anwesend war, mehr Aufgaben richtig. Der Erfolg der Kinder im Lösen der Aufgaben wirkte auf die Leistungsmotivation, wie es auch im Kreislauf nach Hüholdt (1998) dargestellt ist.

Roth (2006) ist zuzustimmen, dass sich Lob auf die Leistungsmotivation auswirkt. Die Versuchsgruppe konnte festhalten, dass sie in der Woche, als der Hund anwesend war, doppelt so oft gelobt wurden, als in der Woche ohne den Schulhund im Klassenzimmer. Die Anerkennung von Leistungen wirkt stark auf die Leistungsmotivation, was die Autorin bestätigen kann. Somit erhöht die Anwesenheit eines Schulhundes die Leistungsmotivation der Schülerinnen und Schüler.

Führt ein Hund im Schulzimmer zu einer höheren Kontaktaufnahme zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Autorin und wirkt sich auf die Beziehung aus?

Die Auswertung der Befragung der Versuchsgruppe zeigt, dass die Kinder auch ohne Hund ab und zu den Kontakt mit der Autorin suchen. Sie beurteilen das Reden mit der Autorin im unteren positiven Bereich. Der Hund wirkt sich auf das Empfinden der Schülerinnen und Schüler aus. In der Woche, als der Hund Sky im Schulzimmer anwesend war, beurteilten sie die Gespräche mit der Autorin im oberen positiven Bereich. Die Lernenden bewerteten das Reden mit der Autorin drei Mal besser mit dem Hund Sky als ohne Hund.

Die Auswertung des Beobachtungsbogens zeigt eindeutig eine markante Steigerung der Kontaktaufnahmen, wenn der Hund im Schulzimmer anwesend ist. An fast allen Tagen hat sich die Kontaktaufnahme der Versuchsgruppe nahezu verdoppelt.

Ein Hund im Schulzimmer führt eindeutig zu einer höheren Kontaktaufnahme zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Autorin.

Die Qualität von Beziehungen lässt sich nach Bauer (2010) beeinflussen. Da Hunde ganzheitlich beeinflussen (Beetz, 2019), ist eine Wirkung auf die Beziehung durch erhöhte Kontaktaufnahmen möglich. Die Kinder nehmen die Autorin sozialer, kommunikativer und

menschlicher wahr (SitzPlatzFuss, n.d.), was sich darin zeigt, dass die Versuchsgruppe die Autorin öfter anspricht und von sich aus über den Hund oder auch Privates spricht. Die Versuchsgruppe wertet die Gespräche mit der Autorin als deutlich positiver, wenn der Hund im Schulzimmer ist. Der Hund schafft eine Vertrauensbasis (Beetz, 2019 und Schulhunde Schweiz Internetseite, n.d.) und sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Die Versuchsgruppe fühlt sich mit einem Hund deutlich wohler im Schulzimmer als ohne Hund. Die Befragung zeigt ein eindeutiges Ergebnis, dass der Hund sich auf das Wohlbefinden und somit auch auf die Beziehung positiv auswirkt. Beetz (2019) ist Recht zu geben, dass ein Hund eine positive soziale Interaktion ermöglicht. Da jede Interaktion Beziehung bedeutet (Tupi, 2017), ermöglicht ein Hund die Förderung und Stärkung der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Der Hund trägt zu einer positiven Stimmung bei.

Ein Hund im Schulzimmer eröffnet den Kindern und der Autorin neue Möglichkeiten, gemeinsam in Kontakt zu treten. Die Kinder erfahren, dass die Autorin ein persönliches Interesse an der Welt der Schülerinnen und Schüler hat und die Themen relevant sind (Bauer, 2008, Lohmann, 2003). Diese Aspekte tragen dazu bei, dass die erhöhte Kontaktaufnahme auf die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Autorin wirkt.

6.2 Diskussion der zentralen Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler der Sonderschule kommen teilweise nicht gern in die Schule. Die Autorin las über die drei grundlegenden Wirkfaktoren nach Beetz (2019), dass ein Hund eine gute Lern- Atmosphäre fördern, zu einer positiven Stimmung beitragen und die Einstellung zur Schule verbessern kann. Sie entschied sich, zwei Schulwochen miteinander zu vergleichen. In der zweiten Schulwoche würde der Schulhund Sky im Unterricht anwesend sein. Um die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zur Motivation, der Leistungsmotivation und der Beziehung zur Autorin zu erfahren, führte sie mit der Versuchsgruppe, zwei Schülern und einer Schülerin, Befragungen mit Hilfe von Fragebögen durch. Parallel dazu führte die Autorin während beider Wochen eine verdeckte Beobachtung durch, in der sie alle Kontaktaufnahmen seitens der Versuchsgruppe notierte.

Diskussion der Ergebnisse der Befragung Motivation

Die ausgefüllten Fragebögen der ersten Schulwoche zeigten auf, was die Autorin wahrnahm. Die Schülerinnen und Schüler kamen nicht gern in die Schule. Der Hund im Schulzimmer bewirkte, dass die Versuchsgruppe drei Mal lieber in die Schule kam als ohne den Hund. Als Lehrende kann die Autorin auf die eigene Motiviertheit wirken und den Lernkontext gezielt gestalten (Roth, 2006). Dies hat direkt Auswirkungen auf die Motiviertheit der Lernenden. Die

Autorin beeinflusst den Lernkontext insoweit, als dass sie ihren Hund in die Schule mitbringt. Schulhunde Schweiz Webseite (n.d.) hält fest, dass ein Hund als Motivator dienen kam. Es bestätigt sich, dass der Hund sich auf die Motivation der Versuchsgruppe auswirkt.

In der Schulwoche als der Hund anwesend war, entstanden viele Situationen, in denen die Kinder mit der Autorin über den Hund sprachen. Ein Hund im Schulzimmer bietet immer wieder Gesprächsstoff, wie es auch Otterstedt (2001) feststellt. Ein Hund ist viel in Bewegung, schnüffelt im Schulzimmer herum, geht auf die Kinder zu, animiert zum Spielen oder bringt die Kinder zum Lachen. Die gemeinsamen Gespräche sorgen für eine positive Stimmung. Diese positive Stimmung wirkt auf die Emotionen. Bauer (2010) weiss, dass positive Stimmung das Motivationssystem aktiviert.

Der Hund ist das Haustier der Autorin. Sie bringt mit dem Hund etwas Persönliches in die Schule mit. Die Gespräche werden dadurch persönlicher, da die Autorin den Schülerinnen und Schülern Einblick in ihr Leben gewährt. Auch hier erkennt Bauer (ebd.) korrekt, dass sich ein persönlicher Umgangsstil auf die Emotionen auswirkt. Die Gespräche mit den Kindern bewirken, dass die Autorin als sozialer, kommunikativer und menschlicher erlebt wird (SitzPlatzFuss, n.d.). Nach Beetz (2019) fördert ein Hund die sozialen Kontakte und somit auch die Beziehung. Nach dem Kreislaufprozess von Hüholdt (1998) wirken alle positiven Emotionen direkt auf den Lernerfolg. Die Autorin konnte mit der positiven Stimmung das Motivationssystem der Versuchsgruppe aktivieren und auch die Beziehung fördern. Die Versuchsgruppe wusste Ende der ersten Woche, dass der Hund anwesend sein würde. Dieses Wissen motivierte die Kinder so stark, dass sie in der zweiten Schulwoche die Schule gern besuchten und sich auch selbst als motiviert wahrnahmen.

Mit einem Minuswert von zweiundzwanzig beurteilen alle Kinder der Versuchsgruppe das Aufstehen am Morgen als sehr schwierig. Hier vermochte der Hund keinen grossen Effekt bewirken. Zwar halbierte sich der Wert, wie schwierig das Aufstehen am Morgen ist, aber er befindet sich auch mit dem Hund im Schulzimmer im negativen Bereich. Für die Autorin ist das eine wichtige Erkenntnis. Es scheint, als wäre die Zeit, wann die Versuchsgruppe aufstehen muss, nicht ideal. Es wäre möglich, dass die festgelegten Unterrichtszeiten die Motivation der Versuchsgruppe negativ beeinflussen. In dieser Forschungsarbeit lässt sich diese Frage nicht beantworten, aber die Tendenz scheint zu sein, dass das Aufstehen am Morgen einen negativen Einfluss auf die Motivation hat.

Diskussion der Ergebnisse der Befragung Leistungsmotivation

Die Lernentwicklung ist ein persönliches Anliegen der Autorin, wie es sich auch Nix und Wollmann (2015) von einer Lehrperson erhoffen. Bauer (2010) zeigt uns auf, dass Emotionen

das Motivationssystem aktivieren können. Hüholdts (1998) Kreislaufprozess der Motivationen sich auf den Lernerfolg auswirken. Nach guten Erfahrungen wird das Motivationssystem aktiviert. Die Begegnungen zwischen der Versuchsgruppe und der Autorin führen zu positiven Emotionen. Die Auswertung der Befragungen zeigt eine leichte Tendenz, dass die Anwesenheit des Hundes bewirkt, dass die Versuchsgruppe die Ziele der Lektionen eher kennt. Niermeyer und Seyffert (2011) führen in ihren Überlegungen aus, dass nur wer Ziele hat, motiviert sein kann. Davon ausgehend formuliert die Autorin täglich Ziele, die sie der Klasse kommuniziert und ist der gleichen Meinung wie Velica (2010), dass Lernziele richtig formuliert sein müssen, damit eine Klasse sie auch versteht und nachvollziehen kann. Die Kinder der Versuchsgruppe erreichten in der Schulwoche ohne Hund einen Negativwert von minus eins und lassen mit den gegebenen Antworten den Schluss zu, dass die Ziele der Lektionen teilweise nicht bekannt sind oder nicht bewusst erfasst werden. Während der Anwesenheit des Hundes verschob sich dieser Wert in den positiven Bereich. Es fand nur eine leichte Veränderung statt. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Versuchsgruppe sich vermehrt auf die Autorin konzentriert. Der Hund bewegte sich oft im Umfeld der Autorin oder lag neben ihr. Dies könnte möglicherweise die Aufmerksamkeit der Kinder gezielter in die Richtung der Autorin gelenkt haben und sie nahmen Erklärungen und Aussagen der Autorin deutlicher wahr. Ausschliessen lässt sich in dieser Studie nicht, dass die Ziele einfacher formuliert waren oder die Autorin die Ziele deutlicher betonte.

Die Schülerinnen und Schüler lösten in beiden Schulwochen verschiedene Aufgaben. Da Erfolg nach McClelland (1987) auf die Leistungsmotivation wirkt, wollte die Autorin wissen, ob die Kinder der Versuchsgruppe im Lösen der Aufgaben erfolgreich waren. Die Beantwortung der Frage nach den richtig gelösten Aufgaben bewegte sich ohne und mit einem Hund im Schulzimmer im positiven Bereich. In der Woche als der Hund im Schulzimmer war, nahm der Wert leicht zu und verdoppelte sich auf acht. Die Autorin interpretiert die Antworten so, dass die Kinder teilweise erfolgreich sind, wenn sie Aufgaben lösen. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Erfolgserlebnisse haben, um motiviert an den Aufträgen zu arbeiten. Dies hält auch Hubrig (2010) fest. Diese Erfolgserlebnisse führen wiederum zu einer sozialen Anerkennung. Die Kinder werden von der Autorin gelobt. Auch Roth (2006) und McClelland (1987) erkennen, wie wichtig sich Lob auf die Leistungsmotivation auswirken kann. Die Autorin erachtet das Loben als sehr zentral. Die Kinder der Sonderschule machten in der Vergangenheit bereits viele negative Erfahrungen in Schulen und mit Lehrpersonen. Es ist wichtig, sie positiv zu stärken und ihnen aufzuzeigen, wenn sie etwas richtig machen. Die Versuchsgruppe nahm verstärkt wahr, dass die Autorin sie lobte. Die Studie kann nicht beantworten, ob die Autorin tatsächlich mehr Lob aussprach, oder ob die Kinder dies so wahrnahmen. Dadurch, dass viele Gespräche in der Woche als der Schulhund anwesend war entstanden, wäre möglich, dass die Autorin auch auf private Erzählungen positiv reagierte und

die Kinder für Verhalten lobte, welche ausserhalb der Schule stattfanden. Das Einhalten der Regeln betreffend den Hund wurde beispielsweise von der Autorin gelobt. Die Regeln, welche für die Sicherheit der Kinder, des Hundes und der Autorin festgelegt und befolgt wurden, hatten einen weiteren Effekt. Die Schülerinnen und Schüler übernahmen soziale Verantwortung. Sie nahmen Rücksicht auf einen Hund, kümmerten sich um sein Wohlbefinden und werteten deshalb die Einhaltung der Regeln als sehr wichtig. Es wäre möglich, dass dieser Effekt längerfristig zu einer besseren Befolgung der Regeln in allen Bereichen des Lebens nach sich ziehen würde.

Diskussion der Ergebnisse der Befragungen Beziehung

Damit Lernen erfolgreich sein kann, ist die Autorin auf stabile Beziehungen angewiesen. Stabile Beziehungen begünstigen den Lernerfolg (Tupi, 2017). Dabei spielt die Interaktion eine wichtige Rolle. Die Befragung der Versuchsgruppe wies bei der Frage, ob sich das Kind im Schulzimmer wohlfühlt, einen negativen Wert auf. Weshalb sich die Kinder tendenziell nicht wohl fühlen, kann die Autorin mit dieser Studie nicht beantworten. Sie kann Vermutungen anstellen, aus welchem Grund der Wert tief ist. Die Schülerinnen und Schüler kommen nicht gern in die Schule. Die Autorin kann sich vorstellen, dass sich dieser Gedanke und dieses Gefühl so stark manifestiert, dass die Kinder tatsächlich die Zeit nicht gern in der Schule verbringen und darauf warten, bis sie wieder nach Hause gehen dürfen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass es in der Sonderschule täglich verschiedene Konflikte gibt. Die Kinder verbringen den ganzen Tag ohne Pause zusammen, das führt immer wieder zu Spannungen. Möglich wäre auch, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Lehrplan unterrichtet werden und das Lernen für sie anstrengend ist. Der Hund im Schulzimmer liess den negativen Wert hoch in den positiven Bereich hinaufschliessen. Die Autorin geht davon aus, dass es in der Zeit, als der Schulhund im Klassenzimmer anwesend war, zu weniger sozialen Konflikten und Aggressionen kam (Buck, 2018). Die Schülerinnen und Schüler waren in dieser Woche stark mit dem Hund beschäftigt, auch in den Pausen. Die Autorin kann sich auch vorstellen, dass sich die Kinder in der Gegenwart des Hundes wohl fühlten. Kuhn (2012) zeigt auf, dass ein Hund nicht bewertet und uns eigentlich immer fröhlich begegnet. Ein Hund interessiert sich auch nicht für schulische Leistungen. Somit werden die Kinder vom Hund nicht nach den Noten beurteilt. Der Hund reagiert darauf, wie die Kinder ihm begegnen. Es wäre möglich, dass sich die Kinder dadurch akzeptiert fühlen und sich in der Schule dadurch deutlich wohler fühlen. Die Versuchsgruppe fühlte sich mit einem Hund im Schulzimmer von der Autorin verstanden und nahm die Gespräche als gut wahr. In der Regel lieben Kinder Tiere und fühlen sich meistens sofort zu ihnen hingezogen. Es sind Themen, die für Kinder wichtig sind. Als Hundebesitzerin nahm die Autorin Anteil an Themen, die für die Versuchsgruppe wichtig sind

(Lohmann, 2003) und förderte damit eine gute Beziehung. Die Kinder erkannten die Begeisterung und die Freude der Autorin, wenn es um das Thema Hund ging (Bauer, 2010). Der Hund gehört zum Alltag der Autorin. Sie hat eine gute Beziehung mit ihrem Hund und sie tauscht sich gern über Themen aus, die Hunde betreffen. Die Autorin geht davon aus, dass das Thema Hund die Versuchsgruppe und die Autorin verband. Ein Hund bietet täglich neuen Gesprächsstoff. Die Schülerinnen und Schüler konnten über Hundethemen sprechen, aber es flossen auch immer wieder persönliche Themen mit ein.

Diskussion der Ergebnisse der Beobachtungen Beziehung

Die Ergebnisse der Beobachtungen, zu wie vielen Kontaktaufnahmen es seitens der Versuchsgruppe gegenüber der Autorin ohne und mit einem Hund im Schulzimmer kam, deckt sich mit der Auswertung der Befragungen zum Thema Beziehung.

Die Auswertung der Befragungen ergab, dass die Schülerinnen und Schüler besser mit der Autorin reden konnten, wenn der Hund im Klassenzimmer anwesend war. Die Anzahl der Kontaktaufnahmen zeigt, dass die Versuchsgruppe in der Zeit, als der Hund im Schulzimmer war, deutlich öfter mit der Autorin das Gespräch suchte. Die durchgeführte Studie gibt keine Antwort darauf, über welche Themen detailliert gesprochen wurde. Die Autorin vermutet, dass die Anzahl der schulischen Themen in der zweiten Woche nicht markant stieg. Der direkte Vergleich zwischen den Tagen ohne den Hund, mit den Tagen mit dem Hund im Klassenzimmer zeigt der Autorin, dass die erhöhte Kontaktaufnahme auf die Thematik Hund zurückzuführen ist. Die Schulhunde Schweiz Internetseite weist darauf hin, dass Hunde mögliche Gesprächsthemen bieten. Die Autorin kann dies bestätigen. Wenn die Autorin von den Aussagen Beetz (2019), Arnolds (2017) oder Rüedis (2014) ausgeht, dass soziale Kontakte, Begegnungen und Interaktion sich positiv auf die Beziehung auswirken, kann die Autorin annehmen, dass eine erhöhte Kontaktaufnahme positiv auf die Beziehung wirkt.

Der Hund war eine Woche im Schulzimmer anwesend. Während dieser kurzen Zeit lässt nicht eindeutig feststellen, welche konkreten Wirkungen ein Schulhund auf die Beziehung hat.

6.3 Diskussion des methodischen Vorgehens

Die empirische Forschung hat zum Ziel, eigene Erfahrungen anderen zugänglich zu machen, indem die Umstände genau beschrieben werden, um zu ermöglichen, dass andere dieselben Erfahrungen bestätigen, oder dementieren können (Bortz, 1984).

Dabei wurde auf die quantitative Forschungsmethode zurückgegriffen, da die Autorin mögliche Vorhersagen formulierte und diese mittels Datenerhebung und -auswertung überprüfte (Aeppli et al, 2016).

Die Autorin bediente sich dabei der Fragebögen mit geschlossenen Fragen und ausgezählten Beobachtungen nach Bortz und Döring (2003).

Die Autorin erstellte im Vorfeld einen Fragebogen für die Versuchsgruppe. Die Autorin teilt die Ansicht Raithels (2008), dass die Befragung einen geringen zeitlichen und personellen Aufwand bedeutete. Ebenfalls waren die Fragen durchdenkbar.

Die Versuchsgruppe beantwortete die Fragen in Ruhe und liess sich genau Zeit. Die Fragen waren verständlich formuliert. Die Kinder hätten Rückfragen stellen dürfen, falls etwas unklar gewesen wäre.

Raithel (2008) führte aus, dass sich negativ auf Befragungen auswirken kann, wenn andere Personen die Antworten der Versuchsgruppe beeinflussen, Verständnisprobleme auftauchen oder Fragen unbeantwortet bleiben. Diese negativen Aspekte der Befragung kann die Autorin nicht bestätigen, sie traten bei ihr nicht ein.

Raithels (2008) wertet es positiv, dass bei der Befragung mit Fragebögen das Verhalten der Autorin keinen Einfluss auf die Beantwortung der Fragen hat. Die Autorin geht davon aus, dass dies nur bedingt stimmt und die Fragen, je nach dem Verlauf eines Tages, durch die Kinder der Versuchsgruppe verschiedenen beantwortet werden.

Die Befragung der Versuchsgruppe mit einem Fragebogen mit geschlossenen Fragen erlaubt eine Beantwortung der Fragestellungen, indem Tendenzen aufgezeigt werden. Es wurde jeweils der Durchschnitt aus allen Antworten zu einer Frage ausgerechnet. Die persönlichen Antworten der einzelnen Kinder waren für die Studie nicht relevant, ermöglichen aber, dass Aussagen zu den jeweiligen Kindern getroffen werden können. Die Auswertung der Ergebnisse lässt zu, dass man die erhaltenen Werte miteinander vergleicht. Die Ergebnisse enthalten keine Informationen darüber, weshalb diese Resultate eintraten. Die Studie kann keine Antwort darauf liefern, ob sich die Leistungsmotivation ausschliesslich darum steigerte, weil ein Hund im Schulzimmer war, oder ob die Ziele deutlicher und klarer formuliert waren, ob die Aufträge als einfacher wahrgenommen wurden, ob die Autorin mehr und deutlicher lobte oder welche Leistungen erbracht wurden, welche zu einem Lob führten. Ebenfalls berücksichtigte die Studie nicht, aus welchem Elternhaus die Schülerinnen und Schüler stammen, über welche Persönlichkeitsmerkmale die einzelnen Kinder verfügen und auch die Umweltfaktoren waren für die durchgeführte Studie bedeutungslos.

Die Befragung mit Hilfe von Fragebögen mit geschlossenen Fragen ermöglichte es der Autorin, die Tage ohne einen Hund im Schulzimmer mit den Tagen mit einem Hund im Schulzimmer direkt zu vergleichen. Das Ergebnis, als Säulendiagramm dargestellt, zeigt deutlich auf, wie die Versuchsgruppe die jeweils gestellte Frage einschätzt und wie sich die Einschätzung mit dem Hund im Schulzimmer veränderte.

Das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung ist die Rekonstruktion der sozialen Wirklichkeit (Atteslander, 2000). Die standardisierte und verdeckte Beobachtung (Bortz und Döring, 1995) wurde von der Autorin durchgeführt.

Positiv an der verdeckten Beobachtung war, wie es auch Kinnear und Taylor (1996) feststellen, dass die Beobachtungen nicht von der Versuchsgruppe abhingen. Die Beobachtungen waren nicht von der Auskunftsbereitschaft und der verbalen Fähigkeiten der Versuchsgruppe abhängig. Somit konnten Kontaktaufnahmen und Interaktionen direkt beobachtet werden (Aeppli et al, 2016).

Da die Autorin die Kinder der Versuchsgruppe bereits kannte, war das Vertrauen schon vorhanden. Aeppli et al (2016) zeigen auf, dass fehlendes Vertrauen ein Nachteil der Beobachtungen sein kann, was aber in dieser Studie nicht der Fall war.

Atteslander (2003) warnt, dass die Wahrnehmung der Autorin sich auf die festgehaltenen Beobachtungen auswirken kann. Dies war in dieser Studie nicht erkennbar, da die Autorin ausschliesslich die Kontaktaufnahmen beobachtete und zählte.

Ein gewisser Einfluss der Autorin auf die Versuchsgruppe bezüglich der Kontaktaufnahmen wäre möglich und ist nicht auszuschliessen. Die Autorin versuchte, die beiden Schulwochen so ähnlich wie möglich zu gestalten. Trotzdem ist es möglich, dass die beiden Wochen nicht komplett identisch waren und auf die Versuchsgruppe anders wirkten. Dies könnte die Anzahl der Kontaktaufnahmen leicht, aber nicht ausschlaggebend, beeinflusst haben.

In einer weiteren Studie wäre von Vorteil, einen Handzähler zu benutzen. Die Liste mit den aufgeführten Namen war teilweise anspruchsvoll und die Autorin musste sich konzentrieren, die korrekte Anzahl Kontaktaufnahmen zu erfassen. Für die durchgeführte Studie war es nicht von Bedeutung, durch wen die Kontaktaufnahmen erfolgten. Dementsprechend ist ein Handzähler handlicher und die korrekte Anzahl der Kontaktaufnahmen kann Ende des Tages abgelesen und notiert werden. Trotzdem war es spannend zu erkennen, bei wem der anwesende Hund am meisten bewirkte.

Die Auswertung der Fragebögen und der Beobachtungen erfolgte anhand von Säulendiagrammen. Aeppli et al (2016) versprechen durch den Einsatz von Säulendiagrammen eine grosse Übersichtlichkeit. Dies kann die Autorin bestätigen. Die Resultate der Befragungen und der Beobachtungen lassen sich eindeutig und klar aus den Diagrammen ablesen.

Befragungen mit Fragebögen und Beobachtungen sind anerkannte Methoden, um eine empirische Forschung durchzuführen. Die Wahl der Forschungsmethoden war für die Beantwortung der Forschungsfragen korrekt.

Die Gütekriterien prüfen, ob eine Studie korrekt durchgeführt wurde. Nach Aeppli et al (2016, S. 139- 141) kann dies mit der Objektivität, der Reliabilität und der Validität überprüft werden.

Die Studie der Autorin könnte von einer anderen Person durchgeführt werden. Die Autorin nimmt an, dass das neu erhaltene Resultat vergleichbar mit ihrem Resultat wäre. Die Autorin geht auch davon aus, dass die Studie eine hohe Messgenauigkeit aufweist. Die Validität zeigt auf, ob der Inhalt des Tests auch tatsächlich das erfasst, was gemessen werden soll. Die Fragebögen waren auf die Thematik der Motivation, Leistungsmotivation und Beziehung ausgerichtet. Auch die Beobachtungen konzentrierten sich auf das Erfassen der Kontaktaufnahmen, da Interaktion Beziehung bedeutet. Somit erfüllt diese Studie die nötigen Gütekriterien.

7. Ausblick und Fazit

Der Ausblick auf weitere Forschungsfelder und das gezogene Fazit runden die Arbeit ab.

Ausblick

Diese empirische Studie lässt weitere Studien zu und bietet Möglichkeiten für potenzielle Forschungsfelder.

Es wäre möglich, den Ablauf der Studie umzudrehen. Man könnte vergleichen, welchen Effekt ein Hund auf eine Versuchsgruppe hat, wenn er eine Woche im Schulzimmer verbringt und die Folgewoche nicht mehr anwesend ist. Interessant wäre es zu vergleichen, ob der Hund auf die Motivation, die Leistungsmotivation und die Kontaktaufnahme und somit auf die Beziehung wirkt, wenn die Begegnung zuerst stattfindet.

Eine weitere Möglichkeit bietet sich an, in einer Regelschule die Studie durchzuführen. Mit den grösseren Klassen als in der Sonderschule, könnte man eine deutlich höhere Zahl an Versuchspersonen erfassen und zugleich die Erfahrung machen, ob der Hund in der Regelschule eine gleiche, eine ähnliche oder eine komplett andere Wirkung zeigt. Es wäre naheliegend, die Studie in verschiedenen Schulstufen durchzuführen, um auch hier einen Vergleich erzielen zu können, ob das Alter der Kinder den Ausgang der Studie beeinflusst.

Eine Chance würde auch eine Langzeitstudie bieten. Spannend wäre es in Erfahrung zu bringen, ob ein Schulhund, der täglich im Schulzimmer ist, die gleiche Wirkung betreffend die Motivation und die Leistungsmotivation auf die Schülerinnen und Schüler hat., wie ein Schulhund, der lediglich eine Woche im Schulzimmer verbringt. Mit Hilfe einer Langzeitstudie würde sich auch erfassen lassen, ob und wie sich konkret die Beziehung zwischen Unterrichtenden und Lernenden verändert.

Alternativ könnte man untersuchen, wie unterschiedlich die Wirkung von Schulhunden ist, wenn sie im Schulzimmer anwesend sind, oder wenn sie aktiv in den Unterricht mit eingebunden werden. Relevant wären die Befunde, wenn die aktive Beteiligung sich positiv auf die Motivation und die Beziehung auswirken würden.

In dieser Studie wurde erforscht, ob ein Hund auf die Motivation, die Leistungsmotivation und die Beziehung wirken kann. Dabei fanden Umweltfaktoren, diverse Einflüsse, Persönlichkeitsmerkmale, Ziele der Lektionen und auch die Aufgaben keinen Platz in dieser

Studie. In einem weiteren Schritt könnte man eine gross angelegte Studie durchführen, die alle diese Faktoren miteinbezieht.

Eine Möglichkeit weiter zu forschen bietet die Frage, wie weit sich das Sozialverhalten und das Einhalten der Regeln im Alltag verändert, wenn ein Hund im Schulzimmer das konsequente Einhalten der Regeln betreffend einen Hund einfordert.

Fazit

Der Autorin fiel immer wieder auf, wie positiv vor allem Kinder auf ihren Hund reagierten. Sie beschloss, als Thema ein Forschungsfeld für ihre Masterarbeit zu wählen, welches erforschen sollte, ob ein Hund auf die Motivation, die Leistungsmotivation und die Beziehung zwischen Autorin und den Schülerinnen und Schülern wirken kann.

Trotz der Beschreibung der positiven Wirkungen von Hunden auf Menschen ist der Hund kein Wundermittel. Er agiert nur so gut, wie er geführt wird (Beetz, 2019). Der Einsatz eines Hundes setzt eine gute Hunde-Besitzer Beziehung voraus (ebd.). Das Durchsetzen der Regeln mit einem Hund im Schulzimmer ist wichtig, da es die Stressbelastung von Mensch und Tier minimiert und alle Anwesenden schützt.

Die Grundsteine der Beziehung zu Hunden wurden bereits in der Steinzeit gelegt. Erst aber seit der Industrialisierung nehmen wir Hunde als Haustiere wahr. Hunde wirken ganzheitlich (Otterstedt, 2001) und können grosse Motivatoren sein. Menschen fühlen sich in der Gegenwart von Hunden wohl (Kuhn, 2012) da diese nicht bewerten und sehr oft fröhlich sind. Beetz (2019) zeigt auf, dass ein Hund auf eine gute Lehrer Schüler Beziehung wirken kann. Weiter erkennt Beetz (ebd.), dass Hunde Stress reduzieren können, eine positive soziale Interaktion und Beziehung fördern und eine gute Lern- Atmosphäre im Schulzimmer herrscht, wenn ein Hund anwesend ist.

Auch die Schulhunde Schweiz Seite (n.d.) nennt den Hund als einen Motivator, welcher für das Entstehen einer raschen Verhaltensbasis sorgt und eine entspannte Atmosphäre im Schulzimmer entstehen lässt.

Der Hund Sky brachte alle Voraussetzungen nach Beetz (2019) mit, um als Schulhund im Schulzimmer anwesend zu sein. Nach Beetz (ebd.) ist das Wesen des Hundes relevant für die Arbeit im Hunde-Lehrpersonen-Team. Der Hund entwickelte in der Woche, als er anwesend war, keine Stresssymptome und wurde entsprechend in der Freizeit ausgelastet.

Eine gute Beziehung wird oft als Grundlage für erfolgreiches Lernen genannt (Hubrig, 2010). Wenn der Hund zwischen Lehrenden und Lernenden für eine positive und gute Lern- Atmosphäre sorgt und die Kinder sich wohlfühlen, kann das die Beziehung zwischen den Beteiligten verbessern und sie fördern.

Bauer (2010) hebt heraus, den Lernenden Freude, Begeisterung und Leidenschaft zu vermitteln. Eine Lehrende, die ihren Hund in den Unterricht mitnimmt, strahlt diese Emotionen aus und dies wirkt demnach auf die Beziehung. Nix und Wollmann (2015) weisen darauf hin, dass sich eine gute Atmosphäre messbar auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler auswirkt.

Wichtig ist es mit den Kindern in Kontakt zu treten (Rüedi, 2014) und diesen auch zu pflegen. Ein Hund bietet Gesprächsstoff, man kommt in Kontakt, interagiert miteinander und spricht über Dinge, die den Schülerinnen und Schülern wichtig sind (Lohmann, 2003). Gemeinsame Themen und Gespräche bewirken, dass sich die Kinder zugehörig fühlen (McClelland, 1987). Die Zugehörigkeit ist ein grosser Motivator.

Auch gute Leistungen und das Anerkennen von Leistungen (McClelland, 1987) wirken motivierend.

Die gute Lehrer-Schüler Beziehung wirkt direkt auf die Lernmotivation (Matthes, 2019). Eine Steigerung der Lernmotivation erreicht man unter anderem durch Ziele, die im Unterricht bekannt sind und korrekt formuliert werden (Velica, 2010 und Niermeyer & Seyffert, 2011).

Nach Hühholdts Kreislauf (1998) beeinflussen sich Motivation und Lernerfolg direkt und wirken somit auch auf die Leistungsmotivation.

Die Autorin verglich eine Woche ohne den Hund im Schulzimmer mit einer Schulwoche, in der der Schulhund anwesend war.

Durch die durchgeführten Befragungen und Beobachtungen ist die Beantwortung der gestellten Fragen möglich:

- ob ein Hund im Schulzimmer die Motivation, in die Schule zu kommen, erhöht
- ob ein Hund im Schulzimmer die Leistungsmotivation in den Lektionen erhöht
- ob ein Hund zu einer erhöhten Kontaktaufnahme zwischen der Autorin und den Schülerinnen und Schüler führt und auf die Beziehung wirkt.

Das Resultat der Befragungen zeigte eine deutlich höhere Motivation mit einem Hund im Schulzimmer auf als ohne den Hund. Die Kinder kamen gern und motiviert in den Unterricht. Auf das Aufstehen am Morgen hatte der anwesende Schulhund keine ausreichende Wirkung. Auch die Leistungsmotivation steigerte sich in der Zeit, als der Hund Teil des Alltages der Versuchsgruppe war. Die Versuchsgruppe kannte eher die Ziele der Lektion, löste tendenziell mehr Aufgaben richtig und fühlte sich am Ende des Tages öfter gelobt als in der Zeit ohne den Hund.

Der Hund im Schulzimmer löste eine deutlich höhere Kontaktaufnahme seitens der Kinder gegenüber der Autorin auf. Es wurde viel geredet und diskutiert, wobei der Hund einen grossen Teil dieser Gespräche einnahm. Die erhöhte Kontaktaufnahme führte dazu, dass sich die

Kinder von der Autorin verstanden fühlten, sich wohl fühlten und gut mit der Autorin reden konnten.

Die ausgewerteten Ergebnisse lassen keine generellen Schlussfolgerungen zu. Persönlichkeitsmerkmale, Umweltfaktoren, Einflüsse von aussen, die Ziele und die Aufträge der Lektionen waren nicht Teil der Studie. Somit lässt sich nicht eindeutig klären, ob es ausschliesslich der Hund war, der die Motivation der Versuchsgruppe beeinflusste. Auf die Leistungsmotivation wirken viele Faktoren. Ob es nur der anwesende Hund im Unterricht war, der die Leistungsmotivation erhöhte, kann nicht abschliessend geklärt werden.

Die Ergebnisse zeigen jedoch die Tendenz auf, dass ein Hund im Schulzimmer auf die Motivation und die Leistungsmotivation wirkt.

Die Kontaktaufnahme der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Autorin verdoppelten sich in der Zeit, als der Hund im Schulzimmer war. Der Hund erhöhte die Anzahl Kontaktaufnahmen markant. Von Rüdís (2014) und Tupis (2017) Aussage ausgehend, dass Interaktionen und Gespräche sich positiv auf die Beziehung auswirken, bedeutet das, dass der Hund im Schulzimmer positiv auf die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Autorin wirkt. Die Beobachtungen bestätigen diese Erkenntnis.

Ein Hund im Schulzimmer zeigt eine positive Wirkung auf die Versuchsgruppe. Dass ein Hund im Schulzimmer aber auch für Ablenkung sorgen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und teilweise den Tagesablauf durcheinanderbringen kann, darf nicht vergessen werden. Ebenfalls müssen Kinder, welche eine Hundehaarallergie haben, oder ängstliche Kinder, dementsprechend unterstützt und begleitet werden.

Buck (2018) erkennt, dass die Wirkung des Einsatzes eines Schulhundes wenig erforscht ist. Die Autorin stellt ebenfalls fest, dass das Potenzial der Arbeit mit einem Hund im Schulzimmer nicht ausreichend erfasst ist.

Der Wolf hat über Jahrzehnte hinweg den Weg für den Hund geebnet (Green, 2001, Seiler, 2018), der nun einen festen Platz als Begleiter, Helfer, Unterstützer, Retter, Freund und Zuhörer an der Seite der Menschen hat.

Die durchgeführte Studie zeigt auf, dass ein Hund im Schulzimmer einen Mehrwert bedeutet, da er als Motivator wirken und einen Beitrag leisten kann, um die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden zu verbessern. Die Idee, einen ausgebildeten Hund im Schulzimmer zu etablieren, welcher zur Verbesserung der Lernatmosphäre, der individuellen Leistungsfähigkeit und des Sozialverhaltens beiträgt (Heyer und Kloke, 2011), ist unbedingt weiterzuverfolgen.

8. Danksagung

Ein grosses Dankeschön gebührt meinen Töchtern Angelina und Liliana Straub. Sie haben mit mir gedacht, gelacht, diskutiert und mich mit einem regen Austausch unterstützt. Ohne ihr Verständnis und ihre Selbständigkeit wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Arbeit zu verfassen.

Michael Straub hatte immer ein offenes Ohr für mich und liess sich auf viele Diskussionen ein, was die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung anbelangte. Ohne sein fachmännisches Wissen und Können in allen Computerfragen wäre ich verloren gewesen.

Mirjam Lange und Gisela Widmer unterstützen mich beim Lektorat meiner Arbeit und waren eine grosse Hilfe.

Ein weiteres Dankeschön gilt meiner Mentorin, Frau A. Burkhardt, die mich in allen Bereichen der Arbeit unterstützte und verständlich und geduldig meine Fragen beantwortete.

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hund Sky

Abbildung 2: Das Drei- Faktoren- Modell der positiven Wirkung von Schulhunden (Beetz, 2019, S. 107)

Abbildung 3: Grundmotive nach McClelland (entnommen aus Institut für Management- Innovation)

Abbildung 4: Kreislaufprozess der Motivation nach Hüholdt (1998, entnommen aus Cicero)

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kodeplan Fragebogen

Tabelle 2: Kodeplan Beobachtungen

Tabelle 3: Urliste Hund nicht im Schulzimmer

Tabelle 4: Urliste Hund im Schulzimmer

Tabelle 5: Hund nicht im Schulzimmer

Tabelle 6: Hund im Schulzimmer

Tabelle 7: Beobachtungen mit und ohne Hund

Tabelle 8: Säulendiagramm Befragungen Motivation

Tabelle 9: Säulendiagramm Befragungen Leistungsmotivation

Tabelle 10: Säulendiagramm Befragungen Beziehung

Tabelle 11: Säulendiagramm Beobachtungen Beziehung

11. Literaturverzeichnis

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften. 4. Auflage.* Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

IAHAIO International Association of Human- Animal Interaction Organizations (2014). *IAHAIO Weissbuch 2014, rev. 2018 Definitionen der IAHAIO für Tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere.* Verfügbar unter https://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/iahaio-white-paper-2014_18-german_final.pdf

Arnold, R. (2017). *Erziehung durch Beziehung.* Bündner Schulblatt (2017/6), 3-5.

Atteslander, P. (2000). *Methoden der empirischen Sozialforschung.* Berlin: Walter de Gruyter.

Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung.* Berlin: Walter de Gruyter.

Bauer, J. (2008). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern.* München: Heine.

Bauer, J. (2010). *Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen.* Pädagogik 62. Jahrgang, Heft 7-8'10, 6- 9.

Bortz, J. (1984). *Lehrbuch der empirischen Forschung.* Berlin: Springer Verlag.

Bortz, J. & Döring, N. (1995). *Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissenschaftler. 2. Auflage.* Berlin: Springer.

Bortz, J. & Döring, N. (2003). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. 3. Auflage.* Berlin: Springer Verlag.

Beetz, A. (2019). *Hunde im Schulalltag Grundlagen und Praxis* 4. Auflage. München: GmbH & Co KG.

Buck, J. (2018). *Hunde als Inklusionshelfer Schulhunde im Einsatz bei der sozialen Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten.* Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Cicero (n. d.). *Motive und Motivation- Psychologische Erklärungsmodelle.* Verfügbar unter <http://paedpsych.jku.at/cicero/MOTIVATION/MotiveundMotivation1.pdf>

DeCharms, R. (1979). *Enhancing motivation: Change in the classroom.* New York: Irvington.

Deutschlandfunk (2018). *Vom Wolf zum Haustier Mensch und Hund- eine lange Beziehung*. Verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/vom-wolf-zum-haustier-mensch-und-hund-eine-lange-beziehung.1148.de.html?dram:article_id=435270

Dubler, F. (2020). *Befragung mit Smileys als effektive Feedback- Methode*. Verfügbar unter <https://opiniooon.ch/befragung-mit-smileys-als-effektive-feedback-methode/>

Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2015). *Statistik und Forschungsmethoden*. 4. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Verlag.

Felten, M. (2013). *Die gute Lehrer- Schüler- Beziehung: Schicksal oder Lernthema?* Seminar 4/2013, 20- 24.

Green, J. (2001). *Wölfe*. Stuttgart: Franckh- Kosmos Verlags- GmbH & Co.

Grossberg, J. M. & Alf, E. F. (1985). *Interaction with Pet Dogs: Effects on Human Cardiovascular Reponse*. *Journal of the Delta Society*, 2 (1), 20- 27.

Hammann, P. & Erichson B. (2000). *Marktforschung*. 4. Auflage. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.

Heckhausen, H. (1965). Leistungsmotivation. In Thomaes, H. (Herausgeber), *Handbuch der Psychologie* (Vol. II, S. 602- 702). Göttingen: Hogrefe.

Heckhausen, H. (1989). *Motivation und Handeln*. 2. Auflage. Berlin Heidelberg: Springer- Verlag.

Heyer, M. & Kloke, N. (2011). *Der Schulhund. Eine Praxisanleitung zur hundegestützten Pädagogik im Klassenzimmer*. Nerdlen/ Daun: Kynos- Verlag.

Hobmair, H. (2014). *Pädagogik*. Wien: Jugend und Volk.

Hubrig, C. (2010). *Gehirn, Motivation, Beziehung- Ressourcen in der Schule Systemisches Handeln in Unterricht und Beratung*. Heidelberg: Carl- Auer- Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH.

Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Berlin Heidelberg: Springer- Verlag.

Institut für Management- Innovation Prof. Dr. Waldemar Pelz (2020). *Motivation: Sich selbst und andere Menschen motivieren*. Verfügbar unter <https://www.managementkompetenzen.de/motivation/index.html#a1504>

Kinney, T. C. & Taylor J. R. (1996). *Marketing Reserarch: An Applied Approach*. 5. Auflage. New York: Mc Graw- Hill.

Kirchler, E. & Walenta, C. (2010). *Motivation*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Köck, P. & Ott, H. (1997). *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht*. Donauwörth: Verlag Ludwig Auer.

Kuhn, I. (2012). *Hunde als therapeutische Weggefährten*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Kühn, A. (2018). *Lehrer- Schüler- Beziehungen konstruktiv gestalten. Erfolgreicher Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Lohmann, G. (2003). *Mit Schülern klarkommen*. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Matthes, G. (2019). *Förderkonzepte einfühlsam und gelingend. Psychologische Grundlagen und Methoden der Entwicklung individueller Förderkonzepte*. Dortmund: Verlag modernes Lernen Borgmann GmbH & Co. KG.

Moschner, B. & Anschütz, A. (2010.). *Kombination und Integration von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden in einem interdisziplinären Forschungsprojekt*. Verfügbar unter <https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/19633/11.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Niermeyer, R. & Seyffert, M. (2011). *Motivation*. Freiburg: Haufe- Lexware GmbH & Co. KG.

Nix, F. & Wollmann, J. (2015). *Hattie und die Folgen. Empirische Befunde und didaktische Konsequenzen zum erfolgreichen Unterrichten*. Berlin: Cornelsen Schulverlag GmbH.

Otterstedt, C. (2001). *Tiere als therapeutische Begleiter. Gesundheit und Lebensfreude durch Tiere- eine praktische Anleitung*. Stuttgart: Franckh- Kosmos Verlag.

Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. Studienskripten zur Soziologie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Wien: UTB.

Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation 9., erweiterte und überarbeitete Auflage*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Roth, G. (2006). *Wie bringt man das Gehirn der Schüler zum Lernen?* Verfügbar unter <https://www.hausderwissenschaft.de/Binaries/Binary274/Roth-Lehren-und-Lernen.pdf>

Rüedi, J. (2014). *Zur Bedeutung positiver Beziehungen für die Klassenführung und den Umgang mit Unterrichtsstörungen*. *Schulpädagogik heute*, H. 9 (2014), 5. Jahrgang, 1- 19.

SitzPlatzFuss (n. d.). *Mensch & Hund Die Mensch- Hund- Beziehung aus wissenschaftlicher Perspektive*. Verfügbar unter https://www.sitzplatzfuss.com/wp-content/uploads/2012/12/SPF_1_Bezeichnung.pdf

Seiler, P. (2018). *Wie kam der Mensch auf den Hund?* *SPICK*, 430, 6- 10.

Sielmann, H. (1982). *WAS IST WAS Heimtiere BAND 72*. Nürnberg Hamburg: Tessloff Verlag.

Statista Research Departement (2020). *Anzahl der Hunde in der Schweiz in den Jahren bis 2018*. Verfügbar unter <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/283734/umfrage/hunde-in-der-schweiz/>

Süddeutsche Zeitung (2016). *«Afi wird als vollwertiger Kollege akzeptiert»*. Verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/bildung/schulhunde-ein-lehrer-namens-alfi-1.3273111-2>

Tupi, S. (2017). *Führungsstil und Lehrer- Schüler- Beziehung. Die Bedeutung unterschiedlicher Führungsstile für die Lehrer- Schüler- Beziehung*. Mauritius: AV Akademikerverlag.

Universität Basel (n.d.). *Certificate of Advanced Studies in Tiergestützter Therapie*. Verfügbar unter <https://psychologie.unibas.ch/de/weiterbildung/cas-in-tiergestuetzter-therapie/>

Velica, I. (2010). *Lernziele und deren Bedeutung im Unterricht*. Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Verfügbar unter https://www.pedocs.de/volltexte/2013/5859/pdf/NeueDidaktik_2_2010_Velica_Lernziele_Bedeutung.pdf

Verein Schulhunde Schweiz (n.d.). *Schulhunde Schweiz Hunde machen Schule*. Verfügbar unter <https://schulhunde-schweiz.ch/>

Witt, H. (2001). *Forschungsstrategien bei quantitativer und qualitativer Sozialforschung (36 Absätze)*. *Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum Qualitative Social Research*, 2(1). Verfügbar unter <http://www.qualitative-research.net>

12. Anhang

Vorlagen für die Befragungen

Beobachtungsbogen leer

Befragungen ausgefüllt

Beobachtungsbogen ausgefüllt

Vorlage zur Befragung, hier farbig, Formular der Kinder ohne Farben und Anmerkungen

Befragung

Name:

Datum:

Nummer:

Beantworte bitte die folgenden Fragen.

Frage				
Wie gern kommst du in die Schule?				
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?				
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?				
Kennst du die Ziele der Lektionen?				
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?				
Wurdest du heute gelobt?				
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				
Fühlst du dich von mir verstanden?				
Mit Ihnen kann ich gut reden.				

Fragen betreffend die **Motivation** in Anlehnung an die erarbeitete Theorie **Motivation** und **Leistungsmotivation**.

Fragen betreffend die **Beziehung** SuS und SHP in Anlehnung an die erarbeitete Theorie **Beziehung**.

Befragung

Name:
Datum:
Nummer:

Beantworte bitte die folgenden Fragen.

Frage				
Wie gern kommst du in die Schule, wenn der Hund hier ist?				
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?				
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				
Kennst du die Ziele der Lektionen?				
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?				
Wurdest du heute gelobt?				
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				
Fühlst du dich von mir verstanden?				
Mit Ihnen kann ich gut reden.				

Fragen betreffend die **Motivation** in Anlehnung an die erarbeitete Theorie **Motivation** und **Leistungsmotivation**.

Fragen betreffend die **Beziehung** SuS und SHP in Anlehnung an die erarbeitete Theorie **Beziehung**.

Durchführung Beobachtung ohne Hund	Lara	Sebi	Stivi
23.11.20			
24.11.20			
25.11.20			
27.11.20			
Durchführung Beobachtung mit Hund	Lara	Sebi	Stivi
30.11.20			
1.12.20			
2.12.20			
4.14.20			

Befragung

Name: Lara
 Datum: 23.11
 Nummer: 1

Frage	☹️☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?			X	
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?		X		
Kennst du die Ziele der Lektionen?		X		
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?		X		
Wurdest du heute gelobt?		X		
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	
Fühlst du dich von mir verstanden?		X		
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung

Name: *Lara*
 Datum: 24.11
 Nummer: 4

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?		X		
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?			X	
Kennst du die Ziele der Lektionen?		X		
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung

Name: *Kara*
 Datum: *25.11*
 Nummer: *7*

Frage				
Wie gern kommst du in die Schule?			X	✓
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?		X		
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung

Name: *Kara*
 Datum: *27.11*
 Nummer: *10*

Frage	☹️☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?			X	
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?		X		
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung mit Hund

Name: Lara
 Datum: 30.11
 Nummer: 13

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?			X	
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?		X		
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				X
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.				X

Befragung mit Hund

Name: *Lara*
 Datum: *1.12*
 Nummer: *16*

Frage	😊😊	😊	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?			X	
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				X
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				X
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.				X

Befragung mit Hund

Name: Lara
 Datum: 2.12
 Nummer: 19

Frage	☹ ☹	☹	☺	☺ ☺
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?			X	
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weisst, dass der Hund in der Schule ist?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				X
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				X
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung mit Hund

Name: *Lara*
 Datum: *4.12*
 Nummer: *22*

Frage	☹️☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				X
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				X
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung

Name: Sebi
 Datum: 23.11
 Nummer: 2

Frage	☹️☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?		X		
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?		X		
Kennst du die Ziele der Lektionen?		X		
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?		X		
Wurdest du heute gelobt?		X		
Fühlst du dich im Unterricht wohl?		X		
Fühlst du dich von mir verstanden?		X		
Mit Ihnen kann ich gut reden.		X		

Befragung

Name: Sebi
 Datum: 24.11
 Nummer: 5

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?		X		
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?		X		
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?		X		
Fühlst du dich von mir verstanden?		X		
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung

Name: Sebi
 Datum: 25/11
 Nummer: 8

Frage	☹ ☹	☹	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?		X		
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?		X		
Kennst du die Ziele der Lektionen?		X		
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?		X		
Fühlst du dich von mir verstanden?		X		
Mit Ihnen kann ich gut reden.		X		

Befragung

Name: Sebi
 Datum: 27.11
 Nummer: 11

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?				
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?				
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?				
Kennst du die Ziele der Lektionen?				
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?				
Wurdest du heute gelobt?				
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				
Fühlst du dich von mir verstanden?				
Mit Ihnen kann ich gut reden.				

Befragung mit Hund

Name: *Sebi*
 Datum: *30.11*
 Nummer: *19*

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊 😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				X
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				X
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	X
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	X
Mit Ihnen kann ich gut reden.				X

Befragung mit Hund

Name: Sebi
 Datum: 1.12
 Nummer: 17

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				X
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				X
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung mit Hund

Name: *sebi*
 Datum: *4.12*
 Nummer: *23*

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weisst, dass der Hund in der Schule ist?				
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				
Kennst du die Ziele der Lektionen?				
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?				
Wurdest du heute gelobt?				
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				
Fühlst du dich von mir verstanden?				
Mit Ihnen kann ich gut reden.				

Befragung

Name: Shvi
 Datum: 23.11
 Nummer: 3

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?	X			
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?	X			
Kennst du die Ziele der Lektionen?	X			
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?		X		
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?	X			
Fühlst du dich von mir verstanden?		X		
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung

Name: *Stivi*
 Datum: *24.11*
 Nummer: *6*

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?	X			
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?	X			
Kennst du die Ziele der Lektionen?		X		
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?		X		
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung

Name: Skivi
 Datum: 25.11
 Nummer: 9

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?	X			
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?	X			
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?		X		
Fühlst du dich im Unterricht wohl?	X			
Fühlst du dich von mir verstanden?	X			
Mit Ihnen kann ich gut reden.	X			

Befragung

Name: Stivi
 Datum: 27.11
 Nummer: 12

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule?	X			
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen?	X			
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen?	X			
Kennst du die Ziele der Lektionen?	X		X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?	X		X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?		X		
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung mit Hund

Name: Stivi
 Datum: 30.11
 Nummer: 15

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				X
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				X
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				X
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	

Befragung mit Hund

Name: skivi
 Datum: 1.12
 Nummer: 18

Frage	☹️ ☹️	☹️	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weißt, dass der Hund in der Schule ist?				
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				
Kennst du die Ziele der Lektionen?				
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?				
Wurdest du heute gelobt?				
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				
Fühlst du dich von mir verstanden?				
Mit ihnen kann ich gut reden.				

Befragung mit Hund

Name: *Stivi*
 Datum: *2.12*
 Nummer: *21*

Frage	😊😊	😊	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weisst, dass der Hund in der Schule ist?				
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				
Kennst du die Ziele der Lektionen?				
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?				
Wurdest du heute gelobt?				
Fühlst du dich im Unterricht wohl?				
Fühlst du dich von mir verstanden?				
Mit Ihnen kann ich gut reden.				

Befragung mit Hund

Name: Stivi
 Datum: 4.12
 Nummer: 29

Frage	😊😊	😊	😊	😊😊
Wie gern kommst du in die Schule wenn der Hund hier ist?				X
Wie schwer fällt es dir, am Morgen aufzustehen, wenn du weisst, dass der Hund in der Schule ist?		X		
Wie motiviert bist du, in die Schule zu kommen, wenn der Hund in der Schule ist?				X
Kennst du die Ziele der Lektionen?			X	
Hast du alle gestellten Aufgaben richtig gelöst?			X	
Wurdest du heute gelobt?			X	
Fühlst du dich im Unterricht wohl?			X	
Fühlst du dich von mir verstanden?			X	
Mit Ihnen kann ich gut reden.			X	X

Durchführung Beobachtung ohne Hund	Lara	Sebi	Stivi	
23.11.20				45
24.11.20				56
25.11.20				23
27.11.20				52
Durchführung Beobachtung mit Hund	Lara	Sebi	Stivi	
30.11.20				92
1.12.20				30
2.12.20				45
4.14.20				102